

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 / Studienschwerpunkt PSS
Studiengang 2009 – 2011 VZ

Master-Arbeit

Einstellung von Regellehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bezüglich der unterrichtsbezogenen Kooperation

Eingereicht von Bea Brandenberger
 Miriam Enzler
 Christiane Hummel
Begleitung Claudia Henrich

Datum der Abgabe 23.06.2011

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Thematik der Einstellung von Regellehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bezüglich der unterrichtsbezogenen Kooperation. Den Verfasserinnen dienten bereits erhobene Daten des quantitativen Fragebogens des Forschungsprojekts A.13 „Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Lehrkräften schulischer Heilpädagogik“ (2009-11) der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik von Claudia Henrich, Barbara Baumann und Michaela Studer. In der vorliegenden Arbeit wurde folgender Frage nachgegangen: „Welche Einstellungen haben Regellehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und Schulische Heilpädagogen gegenüber der unterrichtsbezogenen Kooperation in den Bereichen ‚Ergänzung von Wissen und Kompetenzen‘, ‚Reflexionsmöglichkeit‘ sowie ‚Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires‘?“

Aus den deskriptiven Ergebnissen geht hervor, dass die 170 Befragten eine positive Einstellung zur unterrichtsbezogenen Kooperation haben und dass der gemeinsame Unterricht in den Augen der Befragten grundsätzlich eine Bereicherung für Lernende und Lehrpersonen darstellt.

Um Zusammenhänge zwischen den Items zu erkennen, verwendeten die Forscherinnen die Hauptkomponentenanalyse, ein multivariates Auswertungsverfahren. Aus dieser ging deutlich hervor, dass die Fragen bezüglich der Einstellung reduziert werden könnten, jedoch wesentliche Aspekte der Einstellung zur unterrichtsbezogenen Kooperation nicht erfasst wurden. Demnach müssten bei der Konstruktion eines optimierten Fragebogens Aspekte der Autonomie, Flexibilität und Rollen- und Aufgabenklärung ebenfalls zur Sprache kommen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Problemstellung	7
1.2	Zielsetzung	8
2	Theoretischer Bezugsrahmen	8
2.1	Begriffsklärung unterrichtsbezogene Kooperation	8
2.1.1	Phasen des kooperativen Prozesses	9
2.1.2	Die vier Grundpfeiler der Zusammenarbeit	11
2.1.3	Die drei Formen der Lehrerkooperation	14
2.1.4	Fünf Niveaustufen nach Steinert	17
2.1.5	Gelingensbedingungen	18
2.2	Zwischenfazit	19
2.3	Gesetzliche Rahmenbedingungen	19
2.4	Einstellungen	20
2.4.1	Definitionen und Begriffsbestimmung	20
2.4.2	Das Dreikomponentenmodell der Einstellung	21
2.4.3	Einstellungssystem	23
2.4.4	Entstehung und Änderung von Einstellungen	24
2.4.5	Funktion von sozialen Einstellungen	28
2.4.6	Messung von Einstellung	29
2.4.7	Einstellung und Verhalten	30
2.4.8	Das Vorurteil	32
2.5	Zweites Zwischenfazit	33
3	Zentrale Fragestellung	33
3.1	Hypothese 1: Ergänzung von Wissen und Kompetenzen	34
3.2	Hypothese 2: Reflexionsmöglichkeit	34
3.3	Hypothese 3: Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires	34
4	Forschungsdesign	34
4.1	Methodisches Vorgehen	34
4.2	Erhebungsinstrument	35
4.2.1	Fragebogen	35
5	Datenauswertung	36
5.1	Auswertungsmethoden	36
5.1.1	Deskriptive Datenanalyse	36
5.1.2	Explorative Datenauswertung mittels Hauptkomponentenanalyse (PCA)	37
6	Ergebnisse der Bewertungen der einzelnen Items	38
6.1	Deskriptive Datenauswertung	38

6.2	ZZ-Fragen	41
6.2.1	Inhaltliche Diskussion und Begründung der Ergebnisse der ZZ-Fragen	43
6.3	E-Fragen	44
6.3.1	Inhaltliche Diskussion und Begründung der Ergebnisse der E-Fragen	45
6.4	EKO-Fragen	46
6.4.1	Inhaltliche Diskussion und Begründung der Ergebnisse der EKO-Fragen	54
7	Interpretation und theoretischer Bezug	55
7.1	ZZ-Fragen	55
7.2	E-Fragen	55
7.3	EKO-Fragen	56
8	Beantwortung der Fragestellung	59
8.1	Überprüfung der Hypothesen	60
8.1.1	Hypothese 1	60
8.1.2	Hypothese 2	60
8.1.3	Hypothese 3	60
9	Explorative Datenauswertung	61
9.1	Ergebnis und Evaluation der Korrelationen	61
9.2	Ergebnis und Evaluation der Hauptkomponentenanalyse	63
9.3	Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse	66
9.3.1	Beschreibung und Interpretation der Hauptkomponente 1 (HK1)	66
9.3.2	Beschreibung und Interpretation der Hauptkomponente 2 (HK2)	66
9.3.3	Beschreibung und Interpretation der Hauptkomponente 3 (HK3)	67
9.3.4	Beschreibung und Interpretation der Hauptkomponente 4 (HK4)	67
9.3.5	Beschreibung und Interpretation der Hauptkomponente 5 (HK5)	68
10	Diskussion der Ergebnisse	69
10.1	Zusammenfassung der wichtigsten Befunde	69
10.2	Erreichung der Zielsetzung	70
11	Weiterführende Überlegungen und Theorietransfer	70
11.1	Neue Erkenntnisse	72
12	Reflexion	72
12.1	Reflexion des methodischen Vorgehens	72
12.2	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	73
13	Schlussfolgerungen	74
14	Literaturliste	76
14.1	Internet	80
15	Abbildungsverzeichnis	80

17 Anhang

Fehler! Textmarke nicht definiert.

17.1 Verarbeitete Fälle (Anhang 1)

Fehler! Textmarke nicht definiert.

17.2 **Deskription SHP-RLP (Anhang 2)**

Fehler! Textmarke nicht definiert.

17.3 **Lebenslauf von Bea Brandenberger (Anhang 3)**

Fehler! Textmarke nicht definiert.

17.4 **Lebenslauf von Miriam Enzler (Anhang 4)**

Fehler! Textmarke nicht definiert.

17.5 **Lebenslauf von Christiane Hummel (Anhang 5)**

Fehler! Textmarke nicht definiert.

Häufig verwendete Abkürzungen:

RLP	Regellehrperson
SHP	Schulische Heilpädagogin bzw. Schulischer Heilpädagoge
TT	Teamteaching
SPSS	Statistik- und Analyseprogramm (Statistical Product and Service Solutions)
SYSTAT 12	“general purpose” Statistik-Paket, statistische und graphische Methoden
IF	Integrative Förderung

Dank

Danken möchten wir allen Personen, die uns bei dieser Arbeit tatkräftig und moralisch unterstützt haben. Besonderer Dank gebührt Armin Keller, der uns mit seinem fachkundigen Wissen in Statistik weiterhalf und uns geduldig zur Seite stand.

Ebenfalls danken wir Claudia Henrich für die aufbauende Unterstützung und Beratung. Wir haben die anregenden Gespräche mit ihr sehr geschätzt.

1 Einleitung

„Schulische Integration ist eine Frage der Haltung; sie kann nicht verordnet werden.“ Dies sagte Bildungsdirektorin Regine Aepli im Juni 2010, als sie den Rückzug des in dreijähriger Arbeit erarbeiteten Sonderpädagogischen Konzepts ankündete (NZZ, 12.11.10).

Ähnliche Kurswendungen sind auch in anderen Kantonen zu beobachten. Oft fehlen konkrete Anweisungen und klare Umsetzungsvorschläge für die unterrichtliche Kooperation sowie geeignete Rahmenbedingungen, welche für die Regellehrpersonen und die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine befriedigende Umsetzung der Integration ermöglichen. Integrative Schulformen verlangen von Regellehrpersonen und den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen vermehrt eine Bereitschaft für die unterrichtliche Kooperation. Gefordert wird, diese umzusetzen und sich dafür weiterzubilden.

Die schulische Integration von Kindern mit Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten ist eng verknüpft mit der Forderung nach mehr unterrichtsbezogener Zusammenarbeit zwischen Regellehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (vgl. Thommen, Anliker, & Lietz, 2008, S.1). Die Institution Schule, das Berufsbild der Lehrpersonen und der gesamte Unterricht unterliegen somit einer grossen Veränderung, die uns als angehende Schulische Heilpädagoginnen auch persönlich betrifft.

1.1 Problemstellung

Durch die aktuelle Praxiserfahrung erleben die Verfasserinnen dieser Arbeit, wie herausfordernd echte unterrichtliche Kooperation ist und wie anspruchsvoll und selten die Umsetzung derselben stattfindet. Die schulische Kooperation wird gefordert und soll umgesetzt werden, doch wie die persönlichen Einstellungen der Betroffenen aussehen, wird nicht berücksichtigt.

„Wer Menschen nachhaltig motivieren will (...), muss ihnen die Möglichkeit geben, mit anderen zu kooperieren und Beziehung zu gestalten“ (Bauer; zitiert nach Buholzer, 2010, S. 151). Ein erfolgreicher Umgang mit Heterogenität bedeutet, dass Kooperation auf Schul- und Unterrichtsebene und gelingendes kooperatives Lehren als wichtige Faktoren erachtet werden, damit der Vielfalt der Lernenden Rechnung getragen werden kann (Meier; vgl. Buholzer, 2010, S. 151). Lehrpersonen werden in ihrem Beruf nicht nur als qualifizierte Berufsleute, sondern „in der Totalität ihrer Persönlichkeit gefragt“ (Feuser; Meyer; zitiert nach Haeblerlin, Jenny-Fuchs & Moser Opitz, 1992, S. 55). Persönliche Werte, Einstellungen, Normen und Visionen prägen die Arbeit der Unterrichtenden. Bei der Zusammenarbeit muss man einander gezwungenermassen etwas davon preisgeben. Dies macht verletzlich und kann bei verschiedenen Einstellungen zu Konflikten führen (vgl. Haeblerlin, Jenny-Fuchs & Moser Opitz, 1992, S. 55).

Unterschiedliche Rahmenbedingungen, unterschiedliche Formen von Einstellungen oder Haltungen erzeugen die unterschiedlichsten Formen der unterrichtlichen Kooperation. Die Kluft zwischen Theorie und Praxis stellt ein reales Problem dar.

In der vorliegenden Arbeit geht es um die Erforschung der individuellen Einstellungen von Regellehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gegenüber der unterrichtsbezogenen Kooperation. Somit ist Ziel dieser Arbeit, ein heilpädagogisch relevantes Thema – die Einstellung zur unterrichtsbezogenen Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen – unter dem sozialpsychologischen Aspekt der Einstellungsforschung näher beleuchten.

1.2 Zielsetzung

Ein erstes Ziel dieses Forschungsprojekts besteht darin, zu untersuchen, wie die Einstellung der Regellehrpersonen und der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bezüglich der unterrichtsbezogenen Kooperation aussieht. Ein zweites Ziel bezieht sich auf die Betrachtung der Abhängigkeiten und Zusammenhänge zwischen den Teilbereichen der Einstellung bezüglich der drei Frageblöcke des Fragebogens „Ergänzung von Wissen und Kompetenzen“, „Reflexionsmöglichkeiten“ sowie „Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires“.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Im nachfolgenden Abschnitt wird der Begriff der unterrichtsbezogenen Kooperation anhand verschiedener theoretischer Hintergründe definiert. Anschliessend werden drei unterrichtsbezogene Kooperationsmodelle vorgestellt.

Unter Punkt 2.2 wird der Begriff der sozialen Einstellung dargelegt, dessen Aufbau und Systemcharakter beschrieben und die Bedeutsamkeit sozialer Einstellungen erläutert. Für die Erarbeitung der Fragestellung werden relevante Einstellungstheorien und -systeme vorgestellt.

2.1 Begriffsklärung unterrichtsbezogene Kooperation

Spiess (2004) beschreibt die unterrichtliche Kooperation als „gekennzeichnet durch den Bezug auf Andere, auf gemeinsam zu erreichende Ziele bzw. Aufgaben. Sie ist intentional, kommunikativ und bedarf des Vertrauens. Sie setzt eine gewisse Autonomie voraus und ist der Norm von Reziprozität verpflichtet“ (S. 199). Geht man von dieser Definition aus, dann müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein, damit von Kooperation gesprochen werden kann:

Gemeinsame Ziele und Aufgaben, Intention und Kommunikation, Vertrauen sowie Reziprozität. Die genannten Bedingungen werden anschliessend beschrieben.

Einigung über Ziele und Aufgaben

Lietz, Anliker und Thommen (2008) halten fest, dass Lehrpersonen sich zu Beginn einer Zusammenarbeit über ihre Anliegen und Ziele einig werden sollen. Sie gehen davon aus, dass

eine vorgängige Formulierung der Problemstellungen und der Ziele oft entscheidend ist für den weiteren Verlauf der gemeinsamen Problemlösung (vgl. ebd.). Nach Gräsel et al. (2006) haben gemeinsam getragene, transparent und klar formulierte Ziele auch einen wesentlichen Einfluss auf die Effektivität der Kooperation zwischen Lehrpersonen.

Vertrauen und Autonomie

Gräsel et al. (2006) nennen Vertrauen und Autonomie als wichtige Voraussetzung für gelingende Kooperation. Damit Kooperationspartner sich aufeinander verlassen können und sich bei der Arbeit unterstützt und wertgeschätzt fühlen, bedarf es Vertrauen, das Gräsel et al. (2006) als Sicherheitsempfinden beschreiben. Kummer Wyss (2010) erwähnt unter Gelingensbedingungen für die unterrichtsbezogene Kooperation, dass Lehrpersonen „in ihrer kooperativen Beziehung einander vertrauen und sich wertschätzend begegnen, indem sie durch gegenseitige Annäherungen an ihrer Beziehung arbeiten“ (S. 157).

Reziprozität

Wocken (1988) spricht von mindestens zwei Beteiligten, die bei kooperativen Tätigkeiten in Interaktion treten. Dabei pflegen die Lehrkräfte eine aktive Feedbackkultur (vgl. Kummer Wyss, 2010, S. 157). Bei einem gemeinsam verantworteten Unterricht erleben sich die Lehrkräfte als gleichwertig, haben die Aufgaben untereinander verteilt und ihre Rolle geklärt. Dadurch können sie ihr spezifisches Fachwissen in Bezug auf die Schülerinnen und Schüler sowohl in der Vorbereitung, im Unterricht selber als auch in der Nachbereitung einbringen kann (vgl. Thommen, Anliker & Lietz et al. 2008, S. 95). Eine gelingende Kooperation verlangt demnach viel Austausch unter den beteiligten Lehrkräften.

Die Verfasserinnen dieser Arbeit orientieren sich an der Definition des kooperativen Lehrens von Haeberlin, Jenny-Fuchs, Moser Opitz und Kreie. Diese beschreiben den Prozess der Zusammenarbeit von Lehrkräften in einem Unterrichtsteam, als „getragen von der Bereitschaft und dem Bemühen aller Beteiligten, in ihrem persönlichen Handlungsfeld befriedigende Einigungssituationen herzustellen zwischen intra- und interpersonell sowie institutionell widersprüchlichen Bedürfnissen und Grundgedanken von Bildung und Erziehung, um pädagogische Handlungsspielräume in einem gemeinsamen Lösungsprozess zu erweitern und dadurch allen Lernenden einen optimalen Lern- und Entwicklungsraum zu bieten“ (Haeberlin, Jenny-Fuchs & Moser Opitz; Kreie; zitiert nach Kummer Wyss, 2010, S. 151).

2.1.1 Phasen des kooperativen Prozesses

Wenn Lehrkräfte unterrichtsbezogene Zusammenarbeit für das gemeinsame Bewältigen der Vielfalt der Schülerschaft entwickeln, wird „eine Kultur der Nähe und der Veränderung (...) grossgeschrieben“ (Schley; zitiert nach Kummer Wyss, 2010, S.152). Es gilt, mit gemeinsamem Kräfteinsatz die Situation auf ein Ziel hin zu optimieren und zu entwickeln. Das Pendeln

zwischen diesen Grunddimensionen führt zu typischen Phasen in kooperativen Prozessen. Meist werden vier Phasen unterschieden, basierend auf dem sogenannten Tuckman-Phasen-Modell „Forming-Storming-Norming-Performing“ (vgl. ebd.). Die vier verschiedenen Phasen werden nachfolgend beschrieben.

Forming

Nach Kummer Wyss (2010) lernt man in der ersten Phase (Forming) sich und die Aufgabe kennen. Stahl (2002) nennt die erste Phase der Konstituierung auch die Gründungsphase. Sie ist eine von Ungewissheit geprägte Situation, in der es der Gruppe an Regeln mangelt, die sie beinahe aus dem Nichts entwickeln muss. Das Klima wird als „gehemmt“ beschrieben (vgl. Stahl, 2002, S. 64). Man spricht sich über Erwartungen und Ziele ab. In dieser Phase werden Ideen ausgetauscht und man packt engagiert an (vgl. Kummer Wyss, 2010, S. 153).

Storming

In der zweiten Phase, Storming oder Streitphase genannt, werden erste Konflikte ausgelöst. Es ist die Phase, die der Klärung von Zielkonflikten in der Gruppe dient (vgl. Stahl, 2002, S. 92). Dabei führt die Suche nach der eigenen Identität und Rolle zu mehr Distanz und Abgrenzung und zur Phase der Klärung des Unterscheidenden. In der Streitphase können Schwierigkeiten mit der Aufgabe auftreten, man ist sich nicht einig, man kommt nicht weiter (vgl. Kummer Wyss, 2010, S. 153).

Norming

In der dritten Phase (Norming) oder nach Stahl (2002) Vertragsphase, weiss man wie man gemeinsam weiterkommt. Nach Stahl (2002, S. 127) dient diese Phase der Vertragsbildung. Man hat gewisse Absprachen bezüglich Regeln, Abläufe, Aufgabenverteilung und Verantwortlichkeiten getroffen. So entsteht Arbeitslust und Produktivität (vgl. Kummer Wyss, 2010, S. 153).

Performing

In der Phase des Transfers (Performing) oder nach Stahl (2001) Arbeitsphase, tritt Kontinuität ein. Gegenseitige Freiräume werden genutzt und akzeptiert, professionelle Routine stellt sich ein, man teilt seine Erfahrungen mit anderen. Der Blick kann wieder frei für andere Perspektive werden (vgl. Kummer Wyss, 2010, S. 153). Es entwickelt sich eine Kooperationsstruktur (Stahl, 2002, S.154).

Adjourning

In der fünften Phase, die von Tuckman (1965) als Adjourning ergänzt wurde, kann ein Team sich neu orientieren oder auseinanderbrechen (vgl. Kummer Wyss, 2010, S. 153). Stahl (2002, S. 169) nennt diese Phase auch Reforming. Er beschreibt diese Phase als Bilanz- und Lernphase, in der die Erlebnisse der Einzelnen sich zum Erfahrungsschatz der Gruppe verdichten.

Diese Phasen sind Teil aller kooperativen Prozesse. Es gehört dazu, dass man sich aneinander reibt. Kooperatives Lehren, respektive die Zusammenarbeit von Lehrkräften, braucht eine stabile Beziehungsbasis, die mit dem Ziel der gemeinsamen Förderung aller Kinder sachbezogen organisiert werden muss (vgl. Kummer Wyss, 2010, S. 153).

2.1.2 Die vier Grundpfeiler der Zusammenarbeit

Wocken (1988) lehnt sich bei der Strukturanalyse kooperativer Arbeit an das Modell der themenzentrierten Interaktion (Ruth Cohn, 1975) an. Sein Bedingungsmodell beschreibt und erklärt Kooperationsprobleme in Unterrichtsteams und Integrationsklassen.

Nach Wocken (1988) ist die Kooperation von Pädagogen in einem Team von vier Bedingungskomplexen (vier Grundpfeiler) abhängig, die als Persönlichkeits-, Sach-, Beziehungs- und Organisationsebene bezeichnet werden. Die vier Bereiche sind miteinander verknüpft, bedingen sich wechselseitig und sind Strukturelemente kooperativer und pädagogischer Arbeit.

Abb. 1: Grundpfeiler der Zusammenarbeit nach Wocken et al. (1988)

Persönlichkeitsebene

Die Persönlichkeitsebene beschreibt das ständig neue Lernen, wie Einstellungen und Haltungen revidiert, Rollen abgelegt und neue angenommen werden. Dabei werden die bisherige Sicherheit und Anerkennung aufgegeben. Diese Veränderungserwartungen gehen in Kernbereiche der privaten und beruflichen Existenz. Das pädagogische Handeln wird mit Öffnung verbunden. Die

Teamarbeit hat eine Blossstellung der effektiven Fähigkeiten des Einzelnen zur Folge. „Diese müssen ohne Rest und Reserven eingesetzt und preisgegeben werden“ (Wocken, 1988, o. S.). Die Lehrperson ist dem kritischen Urteil der Kollegen ausgesetzt und als Person transparent. „Es geht hier sozusagen um die Ebene der Selbst- und Sozialkompetenzen der einzelnen beteiligten Individuen“ (Kummer Wyss, 2010, S. 153).

Sachebene

Auf der Sachebene ist es im Allgemeinen unverzichtbar, dass die Kooperierenden einen gemeinsamen Gegenstand, identische Ziele vereinbaren sowie eine Einigung bezüglich der Verfahrensweisen, mit welchen sie die Ziele erreichen können, verhandeln. Die Kooperation auf dieser Ebene stellt die Gemeinsamkeit einer pädagogischen Philosophie dar. Kummer Wyss hält fest, dass mit der wachsenden Heterogenität der Lernenden jede Lehrperson unweigerlich an eine persönliche Leistungsgrenze kommt. Keine Lehrperson kann einzelne Schüler und Schülerinnen und gleichzeitig die gesamte Klasse im Auge behalten. Es geht also um die Bestimmung der Aufgaben, um die Klärung des gemeinsamen pädagogischen Konzepts und um die gemeinsame Organisation des Unterrichts (vgl. Kummer Wyss, 2010, S. 153).

Beziehungsebene

Nach Haebelin, Jenny-Fuchs und Moser Opitz (1992) wird der nutzbare Handlungsspielraum umso grösser, je besser die beteiligten Personen ihre Kompetenzen und Fähigkeiten ausschöpfen können. Es ist ein bewusster Prozess, der sich zwischen den Polen Konflikt, Abgrenzung, Differenz und andererseits Kooperation sowie Gemeinsamkeit bewegt. Dabei ergibt sich ein Spannungsfeld gegensätzlicher und widersprüchlicher Sichtweisen. Schwierigkeiten, die auf der Sach- und Persönlichkeitsebene nicht behoben werden können, schlagen auf interaktive Prozesse und werden so als Kooperationsproblem / Beziehungsproblematik wahrgenommen. Die Struktur der kooperativen Tätigkeit muss von den beteiligten Lehrpersonen gemeinsam erarbeitet werden. „Die Grundkonzeption sollte klar sein und dennoch flexibel für Anpassungen bleiben“ (Kreie, 2002, S. 406).

Entscheidend ist die Einstellung, dass gemeinsames Unterrichten grundsätzlich eine Bereicherung für Lernende und Lehrpersonen darstellt.

Hier sind die differenzierte Rollenstruktur sowie die Autoritätsfrage zentral, um Verlässlichkeit und Sicherheit zu schaffen. Das Verhältnis dieser beiden Rollen ist komplementär. Der Sonderschullehrer ist nicht subsidiär sondern Spezialist für Kinder in schwierigen Lernsituationen und mit besonderem Förderbedarf. (Wocken, 1988, o. S.)

Die Teilung von Autonomie in kooperativen Unterrichtsteams kann nur bewältigt werden, wenn die Illusion der Gleichheit aufgegeben und das Grundverhältnis einer asymmetrischen Komplementarität akzeptiert wird. „Kollegiale Wertschätzung funktioniert als Ersatzbefriedigung für die individualistische Selbstbegründung“ (ebd.).

Haeberlin, Jenny-Fuchs und Moser Opitz (1992) vertreten die Ansicht, dass Lehrpersonen, die zusammenarbeiten, jeweils gleichzeitig auf zwei Ebenen tätig sein müssen: „Einerseits müssen sie ihre Aufgaben im Unterricht gemeinsam bewältigen, andererseits müssen sie immer auch an ihre Beziehung und ihrer gemeinsamen Aufgaben arbeiten“ (S. 57).

Organisationsebene

Organisatorische Bedingungen stellen einen wichtigen äusseren Rahmen für die Zusammenarbeit dar. Für Wocken (1988) spielen die Faktoren Arbeitszeit, beruflicher Status, Grösse des Teams, heil- bzw. sonderpädagogische Beratung, Fortbildung und Administration eine wichtige Rolle. Von Lehrkräften werden meist zuerst die Rahmenbedingungen genannt, wenn es um Hindernisse bezüglich der Zusammenarbeit in der Schule oder im Unterricht geht: Zu wenig Zeit, zu wenig Raum, zu wenig Geld für passende Materialien. Diesen Fragen muss auf der Organisationsebene Rechnung getragen werden.

Auf der Grundlage der Modelle von Wocken (1988) und Cohn (1975) stellt Kummer Wyss (2010, S. 155) ein Modell für schulische Zusammenarbeit und kooperatives Lehren wie folgt dar.

Abb. 2: Modell schulischer Zusammenarbeit und kooperativen Lehrens (Kummer Wyss, 2010, S. 155)

Das *Ich*, nach TZI (Themenzentrierte Interaktion) von Ruth Cohn (siehe Abb.2), stellt die Persönlichkeitsebene dar, welche die Probleme der Bewältigung von Offenheit zur Aufgabe hat.

Das *Wir* (siehe Abb. 2) stellt sich der Aufgabe der Bewältigung von Heterogenität. Auf der Beziehungsebene geht es hier insbesondere um die Rollenklärung. Das *Es* (siehe Abb. 2) ist verantwortlich für die Bewältigung der Interdependenzen. Folgende Fragen sind dabei von Bedeutung: Welche Ziele verfolgen wir gemeinsam? Aufgrund welcher Motive und Werte? Wie organisieren wir den Unterricht? Der *Globe* (siehe Abb. 2) bezieht sich auf die Organisationsebene und soll Fragen der Sicherung der Professionalität bezüglich der Rahmenbedingungen wie z.B. Raum, Zeit, Geld, Unterstützung der Schulbehörde, Aus- und Weiterbildung und Entlohnung klären.

2.1.3 Die drei Formen der Lehrerkooperation

Bei den vorangegangenen Ausführungen nach Wocken (1988) wird deutlich, dass er sein Modell der Kooperation auf vier Grundpfeilern aufbaut. Gräsel, Fussangel und Pröbstel (2006) hingegen differenzieren zwischen drei verschiedenen Formen der Lehrerkooperation. Es handelt sich hierbei um den Austausch, die arbeitsteilige Kooperation und die Kokonstruktion. Zentrale Unterscheidungsmerkmale bilden folgende Kernbedingungen: Aufgaben, Vertrauen und Autonomie.

Austausch

Der Austausch ist die erste Form der Zusammenarbeit und besteht darin, sich wechselseitig und beruflich über Inhalte und Gegebenheiten zu informieren und mit Material zu versorgen. Es werden unterschiedliche Arbeiten am gleichen Arbeitsgegenstand verrichtet. Die Kooperationsnotwendigkeiten ergeben sich bezüglich der Arbeitsausführung und der zeitlichen Synchronisation der Tätigkeiten. Austausch ist erforderlich, damit in einem Kollegium alle über relevante oder hilfreiche Informationen und Materialien verfügen. Gräsel et al. (2006) verweisen in ihrer Arbeit „Lehrkräfte zur Kooperation anregen - eine Aufgabe für Sisyphos“ auf Rosenholtz (1991), der diese Form als Aufsuchen und Anbieten von Rat und Unterstützung beschreibt. Austausch geht mit einem weitgehenden unabhängigen Arbeiten der Individuen einher - das Ausmass an Autonomie ist dementsprechend sehr hoch. Der Austausch hat Gelegenheitscharakter und wird als „low cost - Form“ der Kooperation betrachtet.

Arbeitsteilige Kooperation

Nach Gräsel et al. (2006) stellt die Arbeitsteilige Kooperation die zweite Form der Kooperation dar. Sie erfordert Aufgaben, die so strukturiert sind, dass sie eine verteilte Bearbeitung ermöglichen. Sie setzt, wie der Austausch, keine gemeinsame Arbeit im engeren Sinn voraus. Die Zusammenarbeit besteht darin, sich über eine präzise Zielstellung sowie eine mögliche Form der Aufgabenteilung und -zusammenführung zu verständigen, indem die Neigungen und Kompetenzen der Mitglieder berücksichtigt werden. Betrachtet man die Lehrerkooperation, dann werden beispielsweise folgende Aufgaben zur Arbeitsteilung diskutiert: Die Vorbereitung von Unterrichtseinheiten und die Erstellung bzw. die Korrektur von Lern- und Prüfungsaufgaben. Eine

gemeinsame getragene Zielsetzung ist für die Erfüllung der Arbeit erforderlich. „Eine Person muss sich darauf verlassen können, dass der Arbeitsauftrag von den Kooperationspartnern erwartungsgemäss erledigt wird damit eine Effizienzsteigerung erfolgt“ (Gräsel et al., 2006, S. 210).

Kokonstruktion

In der Forschung wird vorwiegend diese dritte Form der Zusammenarbeit, die Kokonstruktion, zum kooperativen Lernen thematisiert. Sie liegt dann vor, wenn die Partner sich intensiv hinsichtlich einer Aufgabe austauschen und dabei ihr individuelles Wissen so aufeinander beziehen, dass sie dabei Wissen erwerben und gemeinsame Aufgaben- oder Problemlösungen entwickeln. Im Unterschied zur arbeitsteiligen Kooperation wird bei der Kokonstruktion über weite Strecken des Prozesses hinweg zusammen an Aufgaben gearbeitet. Die Autonomie des Einzelnen ist im Vergleich zu den anderen beiden Kooperationsformen somit deutlich stärker eingeschränkt. Hier ist Vertrauen besonders wichtig. Jeder einzelne muss das Risiko eingehen, Fehler anzusprechen, zu kritisieren und zu hinterfragen bzw. selbst unsichere Vorschläge zu machen, die auf Ablehnung stossen könnten. Dementsprechend kann diese Form der Kooperation als „high cost“ bezeichnet werden. Der Aufwand gemeinsamer Abstimmungen ist relativ hoch und die Gefahr für sachliche und emotionale Konflikte grösser als bei den anderen Kooperationsformen. „Die Wichtigkeit und der Nutzen dieser Kooperation werden in Hinblick auf die Lehrarbeit vor allem darin gesehen, die Qualität des eigenen Arbeitens durch Anregungen und Reflexionen zu verbessern und die eigenen Kompetenzen weiterzuentwickeln“ (Hargreaves; Terhart; zitiert nach Gräsel et. al., 2006, S. 211). Die Kokonstruktion ist die höchst entwickelte und seltenste Form der Kooperation. Die eindeutigste Form von Kokonstruktion kann im Teamteaching gesehen werden (vgl. Gräsel, Fussangel & Pröbstel, 2006).

Die Qualität der Arbeit bei der Zusammenarbeit von Lehrkräften definieren Gräsel et al. (2006), Lütje-Klose und Willenbring (1999) zum Beispiel als koaktiv, kokonstruktiv, koordinativ oder kollaborativ. Mit koaktiv ist das getrennte Miteinander von Unterricht gemeint. Kokonstruktiv meint gemeinsames Ziel, Reflexion, und Kompetenzentwicklung sowie gemeinsamer Wissenserwerb. Kooperativ bezieht sich auf die Absprache bzgl. der Planung und Ziele, aber kein Austausch bzgl. des Wertes und der Meinung. Koordinativ meint klare Absprache, gemeinsame Aktivität, aber keinen Rollentausch. Unter kollaborativ werden die grundlegende Übereinstimmung von Werten und Zielen sowie Rollenwechsel und gegenseitiges Vertrauen verstanden (vgl. ebd.).

Wie zuvor erwähnt wurde, stellt die Kokonstruktion die anspruchsvollste Form der unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit dar. „Wenn zwei oder mehr Lehrkräfte zur gleichen Zeit dieselbe Lerngruppe mit vielfältigen methodisch-didaktischen Zugängen flexibel unterrichten, diesen Unterricht gemeinsam geplant haben und die Verantwortung gemeinsam tragen, spricht man von Teamteaching“ (Halfhide, Frei & Zingg; zitiert nach Kummer Wyss, 2010, S. 159).
Nachfolgend werden verschiedene Formen der Umsetzung im Teamteaching bildlich dargestellt:

Wobei **1**: Klassenlehrerin

2: Heilpädagogin

o: Schüler und Schülerinnen bedeuten

Form		Raum
Frontal gemeinsam		Im selben Raum
Halbklassen		Im selben Raum
		In verschiedenen Räumen
Lehrstationen		Im selben Raum
		In verschiedenen Räumen
Förderdiagnostik und Einzelförderung		Im selben Raum
		In verschiedenen Räumen
Beobachtungen mit Protokollführung		Im selben Raum

Abb. 3: Verschiedene Umsetzungsformen von Teamteaching (Baumann, Henrich & Studer, 2010)

Die Umsetzung der verschiedenen Formen von Teamteaching lassen sich wie in Abbildung 3 dargestellt konkret praktizieren und werden nachfolgend beschrieben.

- Frontal gemeinsam: Beide Lehrkräfte führen den Unterricht mit allen Lernenden gemeinsam durch, sie übernehmen abwechselnd die Führung, beobachten und unterstützen beide gleichzeitig und organisieren sich flexibel je nach Unterrichtsverlauf (vgl. Kummer Wyss, 2010, S. 159).
- Halbklassen: Jede Lehrkraft unterrichtet bezogen auf die gleichen Inhalte eine Klassenhälfte (vgl. ebd.).
- Lehrstationen: Der Unterrichtsinhalt wird aufgeteilt. Es werden mehrere Lerngruppen gebildet, die von RLP und SHP betreut werden (vgl. ebd.).
- Förderdiagnostik und Einzelförderung: Eine Lehrkraft führt den Unterricht durch, die Andere bietet zusätzliches Material und differenzierte Unterstützung für Lernende an, die den Unterrichtsstoff so nicht bewältigen können (vgl. ebd.).

- Beobachtung mit Protokollführung: Eine Lehrkraft übernimmt die primäre Unterrichtsverantwortung, die Andere beobachtet (vgl. ebd.).

2.1.4 Fünf Niveaustufen nach Steinert

Steinert et al. (2006) beschreiben insgesamt fünf Niveaustufen der Kooperation, die im Sinne von Entwicklungsstufen angeordnet sind. Die Niveaustufen der Kooperation gliedern sich aufsteigend nach Fragmentierung, Differenzierung, Koordination, Interaktion und Integration, wobei auf der Stufe der Fragmentierung die Bedingungen einer Lehrerkooperation nicht gegeben sind. Nach Fussangel (2008) findet Kooperation auf der untersten Stufe, der Differenzierung, innerhalb der Fach- und Jahrgangsgrenzen sowie bei der Unterrichtsvorbereitung statt. Das Zielkonzept ist jedoch eher global. Die nächste Stufe, die Koordination, lässt sich durch eine partielle Kooperation zur Unterrichtsvorbereitung sowie durch einen Informationsaustausch über Arbeitsabläufe und -ereignisse beschreiben. Auf dieser Stufe liegt bereits ein globales gemeinsames Zielkonzept der Schule vor, welches die Arbeit der Lehrkräfte grob steuert (vgl. Fussangel, 2008, S. 16). Auf der dritten Stufe, der Interaktionsstufe, findet eine gemeinsame Unterrichtsplanung und -durchführung statt. Sie lässt sich durch wechselseitige Beratung in Bezug auf fachliche und überfachliche Inhalte sowie durch ein insgesamt aufeinander abgestimmtes Lehrerhandeln charakterisieren (vgl. ebd.).

Nach Steinerts Modell stellt die Integration die höchste Niveaustufe dar (vgl. Abb. 4) und ist durch ein aufeinander abgestimmtes Lehrerhandeln gekennzeichnet. Lehrpersonen, die auf dieser Kooperationsstufe unterrichten, zeigen Transparenz und wechselseitige Adaptivität im Unterrichtshandeln. Das Kollegium wird dabei als soziale Ressource gesehen und es findet eine systematische Beobachtung des Lehrerhandelns statt (vgl. ebd.).

Im Vergleich zu Gräsel, Fussangel und Pröbstel (2006) legen Steinert et al. (2006) den Fokus auf das transparente Lehrerhandeln bezüglich der Organisations-, Personal- und Unterrichtsentwicklung. Hierbei geht es ihnen vielmehr um die Teamentwicklung auf schulischer Ebene bezüglich der Kooperation innerhalb des Schulteams, als um die unterrichtsbezogene Kooperation zwischen RLP und SHP.

0. Fragmentierung	Mangel an Zielklärung, Koordination, Kooperation isoliertes Lehrerhandeln ohne Bezug zur funktionalen Arbeitsteilung der Schule
1. Differenzierung	Zielklarheit, Arbeitsteilung und Zusammenarbeit gemäß der funktionalen Arbeitsteilung der Schule
2. Koordination	Konsens im Kollegium, Koordination der fachbezogenen Unterrichtsarbeit, schulweite Transparenz
3. Interaktion	fach- und jahrgangsübergreifende Koordination und Kooperation, Ansätze von Teamarbeit und Professionalisierung
4. Integration	systematisch und wechselseitig abgestimmtes und transparentes Lehrerhandeln in Fragen der Organisations-, Personal- und Unterrichtsentwicklung

Abb. 4: Niveaustufen der Kooperation auf schulischer Ebene (Steinert et al., 2006)

2.1.5 Gelingensbedingungen

Teams, die erfolgreich zusammenarbeiten, weisen bestimmte Gelingensmerkmale auf (vgl. Kummer Wyss, 2010, S. 157). Besonders das Klima unter den Lehrkräften scheint eine wichtige Voraussetzung zu sein, damit die Zusammenarbeit funktioniert. Die Befindlichkeit von kooperierenden Lehrkräften wird vor allem dann als sehr gut bezeichnet, wenn der Unterricht gemeinsam verantwortet wird und die Lehrkräfte vom jeweiligen Wissen der Kollegin, des Kollegen profitieren können.

In diversen Studien (vgl. u. a. Haerberlin, Jenny-Fuchs & Moser Opitz, 1992; Thommen, Anliker & Lietz, 2008; Wocken, 1988) wurden Faktoren für gelingendes Kooperieren herausgearbeitet, die von Kummer Wyss (2010) in der Systematik des Modells kooperativen Lehrens gebündelt vorgestellt werden.

- **Persönlichkeitsebene:** Auf der Persönlichkeitsebene hat die Lehrkraft eine positive Einstellung zur Zusammenarbeit, ein gesundes Selbstvertrauen für die eigenen pädagogischen Fähigkeiten, und ein echtes Interesse an der Verschiedenheit der Schülerinnen und Schüler.
- **Kooperative Beziehung:** In ihrer kooperativen Beziehung sehen sich die Lehrkräfte als gleichberechtigte Partner, vertrauen sich und begegnen sich wertschätzend, sie einigen sich insbesondere über Autonomie, Ziele und Vorgaben und klären ihre Arbeitsformen und pflegen eine aktive Feedbackkultur.
- **Organisationsebene:** Ein pädagogisches Team organisiert sich erfolgreich, wenn Erziehungsstile ausgehandelt werden, die Aufgaben aufgeteilt und die Rollen geklärt sind, es zeigt eine gewisse Flexibilität und Kreativität in der konkreten Ausgestaltung und es werden offene Unterrichts- und verschiedene Arbeitsformen praktiziert.
- **Schulische Umgebung:** Die Schulische Umgebung (Schulleitung, Behörden) gewährleistet den nötigen Spielraum ihre Zusammenarbeitsformen zu entwickeln, definiert die Rahmenbedingungen kooperativen Lehrens, stellt geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung, ermöglicht die Anschaffung passender Lehrmittel, ermöglicht den Lehrkräften die freie Wahl der Teampartner und garantiert die fachliche Unterstützung der Zusammenarbeit über Weiterbildungsangebote, Hospitationen, Supervisions- und Beratungsangebote.

Kooperationsschwierigkeiten können dann entstehen, wenn keine gemeinsamen pädagogischen Grundauffassungen entwickelt werden, wenn Erziehungsstil und -massnahmen nicht zusammenpassen und wenn keine gemeinsamen Richtlinien für das Zusammenleben entwickelt werden können (vgl. Wocken; zitiert nach Haerberlin et al., 1992, S. 55).

Auch die Kommunikation ist für die Zusammenarbeit unerlässlich. Dabei ist wichtig, dass sie freiwillig geschieht. Die Fähigkeit, sich aufeinander einzulassen, wird bei der Zusammenarbeit sehr stark gefordert. Lehrpersonen, die zusammenarbeiten, müssen gleichzeitig auf zwei Ebenen tätig sein: Einerseits müssen sie ihre Aufgabe im Unterricht gemeinsam bewältigen, andererseits

müssen sie immer auch an ihrer Beziehung und ihrer gemeinsamen Aufgabe arbeiten. Zusammenarbeit ist zeitaufwändig.

2.2 Zwischenfazit

Aus den vorangegangenen Ausführungen geht hervor, dass für eine gelingende Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Lehrpersonen der Schulischen Heilpädagogik das pädagogische Handeln mit Öffnung, Flexibilität und Weiterentwicklung zusammenhängt. Dabei kann es zu Differenzen, Spannungen sowie widersprüchlichen Sichtweisen kommen. Damit es gelingen kann, bisherige Sicherheiten und Anerkennung aufzugeben und eine gemeinsame pädagogische Philosophie zu erreichen, nennt Wocken (1988) die Einstellung als entscheidend, dass gemeinsames Unterrichten grundsätzlich eine Bereicherung für Lernende und Lehrpersonen darstellt. Die Bereitschaft der Kooperierenden, ihre Einstellungen und Haltungen zu revidieren, erweist sich als grundlegender Bestandteil der Kooperation.

2.3 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Die nachfolgenden Ausführungen geben einen kurzen Einblick in die gesetzlichen Rahmenbedingungen, welche die Umsetzung des aktuellen Volksschulgesetzes des Kantons Zürich festlegen und welche es bezüglich der unterrichtsbezogenen Kooperation zu berücksichtigen gilt.

Die „Verordnung über sonderpädagogische Massnahmen“ (VSM) wurde vom Zürcher Regierungsrat am 11. Juli 2007 erlassen. Ein wichtiger Platz nimmt hierbei die integrative Förderung in der Regelklasse ein, welche an jeder Schule vorhanden sein muss.

Unter VSG § 34 wird die ziel- und entwicklungsorientierte Unterstützung der Schülerinnen und Schüler in der Regelklasse erläutert. Kennzeichnend dafür ist das Teamwork von Regellehr- und Förderlehrperson. Laut dem neuen Volksschulgesetz soll die Unterstützung, wenn immer möglich, im Regelklassenunterricht stattfinden (VSG, § 33). Das Modell der integrativen Förderung (IF) sieht vor, dass die Gemeinden eine gewisse Anzahl Stunden in Form von Vollzeiteinheiten an integrativer Förderung anbieten müssen. Bei der integrativen Förderung kommt der Zusammenarbeit zwischen Regellehrperson und Förderlehrperson eine zentrale Bedeutung zu. Beide Lehrpersonen sind für die integrative Förderung verantwortlich. Ein Drittel der IF-Stunden an einer Gemeinde muss zudem im Teamteaching an der Klasse erteilt werden. Die Förderlehrperson setzt in Absprache mit der Regellehrperson einen Teil ihres Pensums dafür ein. Die Regel- und die Förderlehrperson sprechen sich über die gemeinsam erteilten Lektionen, über die Lernziele und über die Beurteilung ab.

Für eine gelingende Integration stellt die Kooperation einen massgebenden Aspekt dar.

„Empirische Studien zur Umsetzung und zu den Auswirkungen integrativer sonderpädagogischer Förderung betonen die Relevanz integrationsbezogener Einstellungen der beteiligten Akteure“ (Bless; Eberwein & Knauer; zitiert nach Kunz, Luder & Moretti, 2010, S. 84). Das folgende Kapitel widmet sich den theoretischen Hintergründen zur Einstellung.

2.4 Einstellungen

Einstellungen sind seit Jahrzehnten ein wichtiges Forschungsgebiet der Sozialpsychologie. Einstellungen beeinflussen die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, aber auch wie wir uns verhalten (vgl. Jonas, Stroebe & Hewston, 2007, S. 188). Nach Gordon Allport, der sich schon 1935 mit Einstellungen auseinandersetzte, ist Einstellung einer der unentbehrlichsten Begriffe der Sozialpsychologie (vgl. Jonas et al., 2007, S. 188). In der „Einstellung“ sah und sieht man die zentrale Verbindung zwischen „Anpassung“ an die Gesellschaft und „Selbstverwirklichung“ (Individualisierung) und damit die soziale Einbettung der Individuen (vgl. Witte, 1994, o. S.).

Hobmair et al. (2010, S. 245) führen Bestimmungsbemühungen zum Begriff der sozialen Einstellung, die oft auch Attitude (engl.; Haltung) genannt wird, auf behavioristische und kognitive Theorien der Sozialpsychologie zurück. Hobmair et al. (2010) zufolge beziehen sich Einstellungen auf bestimmte Objekte, wie Personen bzw. Personengruppen oder auch auf Gegenstände und Sachverhalte. Gewonnene Einstellungen sind relativ lang andauernd und werden oft ein Leben lang beibehalten. Einstellungen betreffen Kognition, Gefühl und Verhalten und zeigen sich gleichermassen in allen drei Einstellungskomponenten. Bei Einstellungen handelt es sich um gedanklich konstruierte Erklärungen, die nicht beobachtbar sind. Sie weisen Merkmale wie Objektbezug, Dauerhaftigkeit, Einstellungsstruktur und Bereitschaften auf.

2.4.1 Definitionen und Begriffsbestimmung

In diesem Abschnitt wird der Begriff der sozialen Einstellung aus sozialpsychologischer Sicht näher beleuchtet. Die Literatur liefert eine Fülle von Definitionen zum Einstellungsbegriff. So definieren Eagly und Chaiken (1993, S. 1) in ihrem Buch *The Psychology of Attitudes* Einstellung beispielsweise als „eine psychische Tendenz, die dadurch zum Ausdruck kommt, dass man ein bestimmtes Objekt mit einem gewissen Grad an Zuneigung oder Abneigung bewertet“.

Gordon Allport (zitiert nach Frey & Greif, 1997, S. 297) definiert Einstellung als „gedanklichen oder neuralen Zustand der Reaktionsbereitschaft, der einen steuernden oder motivierenden Einfluss auf das Verhalten hat und durch Erfahrungen strukturiert wird“.

Nach Ajzen (1993, S. 41) wird eine Einstellung als „... an individual's disposition to react with a certain degree of favorableness or unfavorableness to an object, behavior, person, institution, or event...“ verstanden.

Mayerl (2009, S. 23) legt eine Arbeitsdefinition für Einstellung vor, die unter Einstellung „eine individuelle, mentale und bilanzierende Bewertung eines gedanklichen Objekts versteht“.

„Je nach Einstellungsgegenstand werden Einstellungen auch mit speziellen Fachtermini belegt: Einstellung gegenüber sozialen Gruppen als Vorurteil, Einstellung gegenüber der eigenen Person als Selbstwertgefühl oder Einstellung gegenüber abstrakten Dingen wie der Redefreiheit als Wertvorstellungen“ (Eagly & Chaiken; zitiert nach Werth & Mayer, 2008, S. 206).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Einstellungen auf fünf wesentliche Punkte zusammengeführt werden können:

- Einstellungen sind persönliche bzw. individuelle Konstrukte (was nichts über deren soziale Beeinflussbarkeit aussagt)
- Einstellungen sind mentale Konstrukte
- Einstellungen beinhalten immer eine Bewertungskomponente, die aus einer Valenz und einer Richtung besteht
- Einstellungen sind bilanzierende Urteile (unabhängig davon, auf welcher Informationsbasis dies beruht)
- Bewertungen beziehen sich auf Einstellungsobjekte, die alle möglichen gedanklichen Objekte sein können (vgl. Mayerl, 2009, S. 22 ff).

2.4.2 Das Dreikomponentenmodell der Einstellung

Das Dreikomponentenmodell, welches ursprünglich von Rosenberg und Hovland (1960, 1966) konzipiert wurde, unterscheidet drei Kategorien von Reaktionen von Einstellungen (vgl. Mayerl, 2009, S. 23). Dieses Einstellungsmodell setzt sich aus kognitiven, affektiven und konativen Einstellungscomponenten zusammen.

Abb. 5: Dreikomponentenmodell von Einstellungen nach Rosenberg/Hovland (1966) (vgl. Mayerl, 2010, S. 24)

Es folgt eine Erläuterung der drei Komponenten:

Die kognitive Einstellungskomponente

Die kognitive Einstellungskomponente äussert sich in der Wahrnehmung, dem Wissen, der Meinung, der Vorstellung, der Überzeugung oder im Glauben in Bezug auf das Einstellungsobjekt. Sie bezieht sich auf die Wissensbasis von Einstellung, d.h. auf die Reflektion der Wahrnehmung des Einstellungsobjekts sowie der Informationen des Einstellungsobjekts (vgl. Mayerl, 2009, S. 25).

Die affektive Einstellungskomponente

Die affektive Einstellungskomponente bezieht sich auf die mit dem Einstellungsobjekt verknüpften Gefühle und Emotionen, wie beispielsweise Zuneigung versus Abneigung, angenehm versus unangenehm, beliebt versus unbeliebt (vgl. Mayerl, 2009, S. 24).

Die konative Einstellungskomponente

Die konative Einstellungskomponente beinhaltet die Verhaltensbereitschaft bzw. -tendenz eines Individuums, die durch das Einstellungsobjekt hervorgerufen wird. Mit der Komponente der Konation sind manifeste Verhaltensweisen sowie latente Verhaltensabsichten, -intentionen, -pläne und -vorlieben, jeweils in Bezug auf das Einstellungsobjekt gemeint (vgl. Mayerl, 2009, S. 24).

Nach Hobmair et al. (2010) gibt es in der Regel eine Übereinstimmung der einzelnen Einstellungskomponenten. Man spricht dabei von einem konsistenten bzw. konsonanten Zustand. Die Konsistenztheorien beschäftigen sich mit Kognitionen und deren Beziehungen zueinander, sowie den Auswirkungen von Dissonanzen auf das Verhalten und die Einstellungen. Die Konsistenztheorien gehen davon aus, dass der Mensch von Natur aus nach Gleichgewicht strebt und einen Zustand der Widerspruchsfreiheit anstrebt. Obgleich an dieser Stelle nicht auf sämtliche Konsistenztheorien eingegangen werden kann, seien die Wichtigsten nachfolgend erwähnt: Balancetheorien nach Heider und Newcomb, die Kongruenztheorie von Osgood und Tannenbaum, die Theorie der affektiv-kognitiven Konsistenz nach Rosenberg sowie die Theorie der kognitiven Dissonanz nach Festinger (vgl. Hobmair et al., 2010, S. 251 ff.).

Die bekannteste Konsistenztheorie ist die Theorie der kognitiven Dissonanz von Leon Festinger (1919-1989). Festingers Theorie liegt die Idee zugrunde, dass kognitive Elemente (Wissen, Meinung, Überzeugung) in einer relevanten oder irrelevanten Beziehung zueinander stehen. Die kognitive Dissonanz wird dabei als ein Zustand psychologischer Spannung betrachtet, in welcher der Mensch danach strebt, seine kognitiven Elemente, die zueinander in Beziehung stehen, in Konsonanz zu bringen und dissonante Zustände zu vermeiden. „Bei einem dissonanten Zustand wird also der Mensch aktiv, um wieder in kognitive Konsonanz zu gelangen“ (Hobmair et al., 2010, S. 255). Die Beseitigung der kognitiven Dissonanz kann durch Ignorieren, Vergessen oder Verdrängen der dissonanten kognitiven Elemente erfolgen oder durch Veränderung eines oder

mehrerer Elemente, die zueinander in Widerspruch stehen oder durch Hinzufügen neuer kognitiver Elemente sowie durch Änderung der Einstellung (vgl. Hobmair et al., 2010, S.255). Der Einstellungswandel wird dabei jedoch als Ergebnis eines Dissonanzreduktionsprozesses interpretiert (vgl. Frei & Greif, 1997, S. 302).

Mit ihrem Modell, der sog. „Theory of Reasoned Action“ (TRA), ist es Ajzen und Fishbein (1980) gelungen, eine kausale Neuordnung des Dreikomponentenmodells zu erreichen, in der sie die evaluativ-bilanzierende Komponente in affektive und kognitive Prädiktoren unterscheiden (vgl. Ajzen; in Mayerl, 2009, S. 26).

Die schematische Darstellung bei Mayerl (2009, S. 26) stellt die vier Elemente – bilanzierende Einstellung, Affekt, Kognition und Konation – in ein kausales Verhältnis. Die drei Komponenten (Affekt, Kognition und Konnotation) stehen hier nicht mehr auf der gleichen Ebene wie beim Dreikomponentenmodell nach Rosenberg und Hovland, sondern Kognition und Emotion, welche auf einer Ebene angeordnet sind, beeinflussen die Konation. Dabei nimmt die bilanzierende Einstellung „als Mediatorvariable eine Schlüsselposition ein“ (Mayerl, 2009, S. 26).

Abb. 6: Modell zum Kausalverhältnis bilanzierender Einstellung, Affekt, Kognition und Konation (vgl. Mayerl, 2010, S. 26)

Die konative Ebene wird beeinflusst von Kognitionen und Emotionen und beeinflusst ihrerseits die konativen Elemente sowie Kognitionen und Emotionen. „Zudem kann die Einstellung in diesem Verständnis zusätzlich auch durch vergangenes Verhalten beeinflusst werden“ (Mayerl, 2009, S. 27). Anhand dieses Modells lässt sich in mancher Hinsicht erklären, dass das Verhalten nicht kongruent sein muss mit der Einstellung (vgl. 2.4.7).

2.4.3 Einstellungssystem

Der Systemcharakter von Einstellungen beinhaltet die Beziehung der einzelnen Einstellungskomponenten untereinander, meint aber auch den Zusammenhang von einzelnen Einstellungen. Diese stehen untereinander in einem Zusammenhang und sind voneinander

abhängig. Folglich ist eine Einstellungsänderung bei Personen, bei denen viele verschiedene Einstellungen miteinander in einem Zusammenhang stehen, schwer zu erreichen, da die Änderung einer Einstellung ein starkes Ungleichgewicht des Systems zur Folge hätte (vgl. 2.4.2). Hingegen ist bei Personen, welche weniger Einstellungen miteinander verbinden, eine Einstellungsänderung leichter möglich, da das System bei einem Änderungsversuch nicht so stark in ein Ungleichgewicht fällt (vgl. Hobmair et al., 2010, S. 248 ff). „Zentrale Einstellungen sind in der Regel sehr schwer zu ändern, während periphere Einstellungen relativ leicht geändert werden können“ (Hobmair et al., 2010, S. 249).

Abb. 7: Beispiel eines Einstellungssystems

Die obige Abbildung verdeutlicht, dass in einem Einstellungssystem die persönliche Wichtigkeit einer Einstellung als bedeutsam erachtet wird. Zentrale oder bedeutsame Einstellungen - in diesem Fall die Einstellung zur unterrichtsbezogenen Kooperation - werden mit starker Intensität vertreten und sind daher nur schwer zu ändern. Dagegen können periphere oder unwichtige Einstellungen relativ leicht geändert werden (vgl. Hobmair et al., 2010).

2.4.4 Entstehung und Änderung von Einstellungen

Davon ausgehend, dass der Mensch kein neutraler Beobachter seiner Welt ist, sondern unablässig das bewertet, was er sieht, basieren Einstellungen auf Bewertungen, welche aus positiven oder negativen Reaktionen auf Menschen, Objekte oder Ideen bestehen (vgl. Aronson, 2004, S. 230).

„Wenn wir einer fremden Person zum ersten Mal begegnen bilden wir uns aufgrund ihrer äusseren Merkmale und aufgrund der Informationen, die wir über diese Person haben, ein erstes Bild von ihr“ (Tröster; zitiert nach Kilchenmann & Reist, 2010, S. 11). Dieses „erste Bild“ steht im Zusammenhang mit der Einstellung.

Die Sozialpsychologen haben sich vor allen Dingen auf die Art und Weise konzentriert, wie sich Einstellungen aufgrund der kognitiven, affektiven und Verhaltenserfahrungen bilden. Eine

wichtige Erkenntnis dabei ist, dass nicht alle Einstellungen auf dieselbe Art und Weise entstehen. „Obwohl alle Einstellungen affektive, kognitive und Verhaltenskomponenten aufweisen, kann doch die einzelne Einstellung in ihrem Aufbau bzw. der Zusammensetzung der Komponenten variieren (Zanna & Rempel; zitiert nach Aronson, 2004, S. 231).

Die wissenschaftliche Forschung hat zur Beantwortung der Frage nach der Entstehung und der Veränderung von Einstellungen unterschiedliche Einstellungstheorien entwickelt, die verschiedene Sichtweisen darlegen. So können für den Erwerb oder die Änderung einer Einstellung verschiedene Aspekte wie die genetische Beteiligung, das Lernen, die Kommunikation, der kulturhistorische Hintergrund sowie Sozialisationsvariablen als bedeutungsvoll erachtet werden.

Einstellungen mit genetischer Beteiligung sind „entsprechend schwerer für den Betreffenden zu verändern sowie resistenter gegenüber sozialer Beeinflussung“ (Tesser; zitiert nach Werth & Mayer, 2008, S. 214). Es gilt zu betonen, dass erbliche Komponenten Nebenprodukte von Anteilen der erblichen Persönlichkeitsfaktoren sind und insgesamt nur einen kleinen Anteil der Varianz des Einstellungsspektrums aufklären (vgl. ebd.)

Bei den Lerntheorien wird davon ausgegangen, dass soziale Einstellungen im Laufe des Lebens erlernt werden und dadurch das Ergebnis von Erfahrungen sind. Zu den wichtigsten Lerntheorien für den Erwerb und die Änderung von sozialen Einstellungen zählen die Konditionierungstheorien, die sozial-kognitive Theorie sowie das Lernen durch Einsicht (vgl. Hobmair et al., 2010, S. 256).

Bei den Kommunikationstheorien liegen „Einstellungsänderungen in der Wechselwirkung zwischen Personen begründet, die wechselseitig aufeinander reagieren, sich gegenseitig beeinflussen und steuern“ (Hobmair et al., 2010, S. 252). Das Elaboration-Likelihood-Model of persuasion von Petty und Cacioppo stellt eine bekannte Kommunikationstheorie hinsichtlich der Einstellungsänderung dar. In diesem Modell geht es um Wirkungen der auf Überzeugung (persuasion) angelegten Kommunikation hinsichtlich einer Einstellungsänderung (vgl. Hobmair et al., 2010, S. 252). Frei und Greif formulieren die Persuasion etwas allgemein als „Bemühen, die Einstellung einer Person durch den Einsatz diverser Botschaften zu verändern“ (2008, S. 239). Nebst bedeutsamen Eigenschaften des Kommunikators – wie beispielsweise Glaubwürdigkeit, Attraktivität und Sympathie – sind sowohl die Rahmenbedingungen als auch der Aufbau der Botschaft für die Einstellungsänderung wichtig. Des Weiteren beeinflussen auch Merkmale wie Intelligenz und Bildungsgrad, Alter und der kulturelle Hintergrund des Rezipienten die Wirkung einer Botschaft (vgl. Han & Shavitt, 1994; zitiert nach Werth & Mayer, 2008, S. 244).

Das „Elaboration-Likelihood-Modell“ (ELM) (Petty & Ciacoppo; zitiert nach Werth & Mayer, 2008, S. 245) stellt die der Persuasion zugrunde liegenden psychologischen Prozesse dar. Das ELM soll erklären, auf welche Arten eine Einstellungsänderung durch Überzeugungsversuche anhand einer Botschaft erreicht werden kann oder erreicht wird. Die Vermittlung kann über zwei Arten

der Informationsverarbeitung zustande kommen. Elaboration meint hierbei das Ausmass, in dem eine Person über die in einer Botschaft enthaltenen themenrelevanten Argumente nachdenkt, und dies auf einer zentralen Route (siehe Abb. 8).

Abb. 8: Modell der Elaborationswahrscheinlichkeit:

a) zentrale Route der Persuasion (Jonas, Stroebe & Hewstone, 2007, S. 235)

Die systematische Informationsverarbeitung einer persuasiven Nachricht äussert sich darin, dass eine sorgsamem Betrachtung der Inhalte und Gedanken erfolgt (vgl. Werth & Mayer, 2008, S. 245). Im Gegensatz dazu steht die periphere Route. Hier wird auf Prozesse vertraut wie die heuristische Verarbeitung – diese umfasst beispielsweise die Verwendung einfacher Faustregeln und Heuristiken, z.B. wie „Statistiken lügen nicht“ (vgl. Werth & Mayer, 2008, S. 241) – die klassische Konditionierung oder die Selbstwahrnehmung (siehe Abb. 9).

Abb. 9: Modell der Elaborationswahrscheinlichkeit,

b) periphere Route der Persuasion (Jonas, Stroebe & Hewstone, 2007, S. 235)

Ebenfalls haben Emotionen Einfluss auf die Wirkung persuasiver Kommunikation. So zeigen Bless et al. (1990) in zwei Studien, dass Personen in negativer Stimmung eher Argumente aufnehmen und systematisch verarbeiten als Personen in positiver Stimmung (vgl. Werth & Mayer, 2008, S. 249).

Werth und Mayer (2008) sowie Stroebe (2007) weisen zudem darauf hin, dass die Rolle der Persönlichkeit in der Persuasion eine relevante Rolle für die Einstellungsänderung darstellt.

Personen mit höherem Kognitionsbedürfnis denken eher inhaltsrelevant nach und weisen dadurch eine stärkere Verarbeitung der Botschaften über die zentrale Route auf. Sie sind auch weniger anfällig für den Einfluss peripherer Hinweisreize (wie z.B. Attraktivität oder Glaubwürdigkeit) als Personen mit einem niedrigeren Kognitionsbedürfnis (vgl. Werth & Mayer, 2008, S. 243). Eine weiterer wichtiger Persönlichkeitsfaktor in der Persuasion stellt das Selbstwertgefühl dar: „Menschen mit mittlerem Selbstwertgefühl sind beeinflussbarer als Menschen mit hohem oder niedrigem Selbstwertgefühl“ (Rhodes & Wood, 1992; zitiert nach Werth & Mayer, 2008, S. 243).

Des Weiteren wurde in der Untersuchung von Bless et al. (1990) auch der Einfluss der Angst auf Einstellungsänderung untersucht. „Menschen Furcht einzuflossen ist eine der Techniken der Einstellungsänderung, die am meisten verbreitet ist“ (Aronson, 2004, S. 246). Wie aus den Forschungsergebnissen hervorgeht, ist die furchteinflössende Kommunikation bezüglich einer Einstellungsänderung nicht wirksam, wenn die Angst ein solches Ausmass annimmt, dass sie zur Bedrohung wird (vgl. ebd.). Wenn die Angst sich in Grenzen hält und die Zuhörer der Meinung sind, dass sie durch ein aufmerksames Zuhören der Botschaft lernen können, diese Angst zu reduzieren, wird sie das motivieren, die Botschaft sorgfältig zu analysieren und ihre Einstellung auf dem zentralen Weg der Informationsverarbeitung zu ändern (vgl. Petty; Rogers; zitiert nach Aronson, 2004, S. 246).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine ganze Reihe von Studien gezeigt haben, dass „wenn eine Einstellung auf Kognitionen beruht, [versucht werden sollte, Anm. d. Verf.] sie mit rational schlüssigen Argumenten zu verändern. Wenn die Einstellung eine affektive Basis hat, sollte man versuchen, ihr auf emotionaler Ebenen zu begegnen, um Veränderungen zu bewirken“ (Aronson, 2004, S. 248).

Beeinflussungsversuche können auch fehlschlagen. Verwendet die zu beeinflussende Person die Energien hauptsächlich darauf, ihre Handlungsfreiheit zu verteidigen, bzw. wieder herzustellen, spricht man von Reaktanz. „Reaktanz bezeichnet einen inneren Widerstand, der sich gegen die Einschränkung der eigenen Handlungsfreiheit wehrt“ (Werth & Mayer, 2008, S. 254). Beispielstudien von Bushman und Stack aus dem Jahre 1996, Pennebaker und Sanders, 1976, verdeutlichen, dass zu starke, offensichtliche Beeinflussungsversuche kontraproduktiv sind und eher zur Verfestigung der ursprünglichen Einstellung führen (vgl. Wert & Meyer, 2008, S. 254).

Für die Beständigkeit der Einstellung kann folgende Definition richtungweisend sein: „Einstellungsänderungen, die mit höherem Niveaus themenrelevanter kognitiver Aktivität einhergehen, sind beständiger als Veränderungen, die mit einem niedrigen Niveau themenrelevanten Denkens verbunden sind“ (Haugvedt & Petty; Petty & Cacioppo; zitiert nach Stroebe, 2007, S. 242).

2.4.5 Funktion von sozialen Einstellungen

„Durch Ansichten und Meinungen wird es dem einzelnen Individuum möglich, seine sozialen Bedürfnisse zu regulieren und zu befriedigen“ (Bohner & Wänke, 2002, S. 10). Bohner und Wänke weisen zudem darauf hin, dass die meisten Einstellungen nicht nur einer Funktion dienen. In der Literatur werden mehrheitlich die Wissensfunktion, die instrumentelle Funktion, die Funktion für soziale Identität und die Aufrechterhaltung des Selbstwertgefühls besprochen (vgl. Bohner & Wänke; in Hobmair et al., 2010).

Wissensfunktion

Die Wissensfunktion hilft, die Komplexität der Wirklichkeit zu vereinfachen. Sie äussert sich oft in der Bewertung eines Gegenstandes und beschränkt sich oft auf ein einfaches „gut oder böse“ (vgl. Hobmair, 2010, S. 253). Dank dieser Funktion wird das Gefühl des Orientiertseins, der Überschaubarkeit und Sicherheit, der Kompetenz sowie der Handlungsfähigkeit vermittelt (vgl. ebd.).

Instrumentelle Funktion

Die instrumentelle Funktion maximiert Belohnungen und minimiert Bestrafungen (vgl. Jonas, Stroebe & Hewstone, 2007, S. 200). Man hat gelernt, sich zu gegebener Zeit von entsprechenden Einstellungsobjekten zu entfernen, um Ängste zu minimieren (Gefühlsebene, physiologische Reaktionen). Einstellungsobjekte, die man mit guten Gefühlen oder Belohnungen assoziiert, werden bevorzugt kontaktiert oder besucht (vgl. Six & Schäfer, 1985, S. 18). „Einstellungen können z.B. dazu beitragen, dass sich Menschen stärker Dingen zuwenden, die zu ihrem Wohl sind und Dinge meiden, die für sie von Nachteil sind“ (Maio, Esses, Arnold & Olson; zitiert nach Jonas et al., 2007, S. 199)

Funktion für die soziale Identität

In der sozialen Interaktion werden eigene Wertvorstellungen aufgezeigt und wichtige Aspekte des Selbstkonzepts hervorgehoben, womit schliesslich eine Identifikation mit der für das Individuum wichtigen Bezugsgruppe ermöglicht wird (vgl. Six & Schäfer, 1985). Die soziale Anpassung, welche durch Einstellungen erreicht wird, helfen einem dabei, sich mit Menschen zu identifizieren die man mag und sich von Menschen zu distanzieren, die man nicht mag (vgl. Jonas et al., 2007, S. 199).

Aufrechterhaltung des Selbstwertgefühls

Die Aufrechterhaltung des Selbstwertgefühls (Ich-Verteidigungsfunktion) ermöglicht eine Rechtfertigung und eine Abwehr von unerwünschten und unangenehmen Erfahrungen, Gefühlen, Wünschen und Bedürfnissen (vgl. Hobmair et al., 2010, S. 253). Beispielweise projiziert eine Person ihre negativen Gefühle und Emotionen auf Objekte oder Personen, um damit sich oder ihre Gruppe zu schützen.

Eine ebenfalls dem Selbstwert und der Ich-Verteidigung dienliche Funktion von Einstellungen besteht darin, dass sich Menschen mit einer Gruppe identifizieren und für diese eine positive Einstellung entwickeln, da sie eine stellvertretende Belohnung verspricht (vgl. Six und Schäfer, 1985, S.18).

Bohner & Wänke machen darauf aufmerksam, dass eine Einstellung abhängig von Zeitpunkt oder Situation unterschiedliche Funktionen erfüllen kann (vgl. 2002, S. 10).

2.4.6 Messung von Einstellung

Die Gesellschaft ist immer wieder bestrebt, Kenntnisse unserer Einstellungen zu erlangen, da man sich davon verspricht, so vorhersagen zu können, wie wir uns zukünftig verhalten werden (vgl. Jonas et al., 2007, S. 255). Da Einstellungen nicht direkt beobachtbar sind, müssen sie aus den Reaktionen eines Menschen und durch Fragen erschlossen werden. Bei den unterschiedlichen Arten von Einstellungsmassen gibt es die Unterscheidung zwischen expliziten und impliziten Massen (vgl. Werth & Mayer, 2008, S. 264). Auf einem elementaren Niveau sind explizite Einstellungsmasse solche, bei denen die Befragten direkt gebeten werden, über ihre Einstellung nachzudenken und darüber zu berichten, während implizite Einstellungsmasse solche sind, die Einstellungen erfassen, ohne die Befragten direkt um eine verbale Angabe zu ihrer Einstellung zu veranlassen (vgl. ebd.). Am häufigsten handelt es sich bei den expliziten Einstellungsmassen um Selbstbeurteilungsfragebogen, bei denen die Teilnehmer gebeten werden, auf direkte Fragen bezüglich ihrer Meinung zum jeweiligen Gegenstand zu antworten (vgl. Fazio & Olson; zitiert nach Werth & Mayer, 2008). Die wichtigste Kritik an expliziten Einstellungsmassen besteht darin, dass sie durch die Motivation von Menschen zur sozial erwünschten Beantwortung von Fragen beeinflusst werden.

Unter impliziten (indirekten) Verfahren versteht man all jene Methoden, bei denen die Teilnehmer nicht explizit gebeten werden Informationen zu einer Fragestellung abzugeben, sondern vielmehr die Einstellung aus dem Verhalten abgeleitet werden. Diese Verfahren werden auch als objektive Verfahren bezeichnet (vgl. Jonas et al., 2007, S. 266).

Je stärker man daran interessiert ist Einstellungen zu sensiblen Fragen zu untersuchen, desto mehr bringen die Antworten vielleicht nicht notwendigerweise deren wahre Meinung zum Ausdruck, sondern stattdessen den Wunsch sich selbst positiv darzustellen (vgl. Werth & Mayer, 2008, S. 209).

Häufig werden Einstellungen nicht mit einem einzigen Item bzw. einer Frage allein gemessen, sondern durch eine ganze Skala, d.h. mehreren Items zum gleichen Thema, so dass sie das Einstellungsmass auf dem Mittelwert aller Items zu einem Themenbereich ergibt. Die Summe der einzelnen Items werden als Einstellungsmass verwendet (vgl. Wänke & Bohner, 2006, S. 407).

2.4.7 Einstellung und Verhalten

Die Frage, ob sich anhand von Einstellungen wirklich Verhalten vorhersagen lässt, ist für eine Vielzahl von Lebensbereichen von grosser Bedeutung. Obwohl Menschen sich nicht immer entsprechend ihrer Ansichten verhalten, wird davon ausgegangen, dass durch Einstellungskenntnisse zukünftiges Verhalten vorhersagbar und dadurch beeinflussbar ist. Tatsächlich aber stimmen Einstellung und Verhalten oft nicht überein, stehen gelegentlich sogar in Widerspruch zueinander (vgl. Hobmair et al., 2003, S. 379). Werth und Mayer (2008) nennen insbesondere situative Faktoren als entscheidend dafür, ob ein Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten besteht. Damit gemeint sind beispielsweise Zwänge und Einflüsse. Sie bewirken, dass man tatsächliche Einstellungen nicht immer frei äussern bzw. danach handeln kann (vgl. Wert & Mayer, 2008, S. 256). Des Weiteren nennen Jonas, Stroebe und Hewstone (2007) die Korrespondenz zwischen Einstellungs- und Verhaltensmassen, Verhaltensbereichen, Einstellungsstärken sowie Persönlichkeitsvariablen als wesentliche Faktoren, von denen es abhängt, wie gut sich Einstellungen aus Verhalten vorhersagen lassen.

Fundierte Forschungsergebnisse aus den letzten dreissig Jahren machen deutlich, dass sich Verhalten unter den zuvor erwähnten Bedingungen aus Einstellungen vorhersagen lässt (vgl. Jonas et al., 2007, S. 214). Ajzen und Fishbein stellten in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts die Behauptung auf, dass es eine „ausgeprägte Korrespondenz zwischen den Massen für Einstellung und Verhalten geben muss“ (zitiert nach Jonas, Stroebe & Hewstone, 2007, S. 215). Gemäss Ajzen und Fishbein müssen die Masse für Einstellung und Verhalten hinsichtlich Handlung (ausgeführtes Verhalten), Gegenstand (Objekt des Verhaltens), Kontext (Umgebung, in der das Verhalten ausgeführt wird) sowie Zeit (Zeitraumen, indem das Verhalten ausgeführt wird) übereinstimmen, um Verhalten effektiv vorhersagen zu können (vgl. ebd.). Ein weiterer Faktor, um Verhalten effizient vorhersagen zu können, zeigt sich gemäss Jonas et al. (2007) im Verhaltensbereich: Je nach Themenbereich kann der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten sehr unterschiedlich sein. So besteht beispielsweise bei politischen Themen ein hoher Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten, wo hingegen bei der Thematik Blutspenden nur eine geringe Korrelation besteht, da sich das eigene Verhalten hier eventuell schwieriger verwirklichen lässt als das Wählen bei einer politischen Abstimmung (vgl. Jonas et al., 2007, S. 216). Wie schon früher in dieser Arbeit erwähnt, unterscheiden sich Einstellungen in Bezug auf ihre Stärke. Jonas et al. (2007, S. 217) erläutern, „... dass sich ein Verhalten aus starken Einstellungen mit grösserer Wahrscheinlichkeit vorhersagen lässt als aus schwachen Einstellungen“. Oder mit anderen Worten ausgedrückt: „Je stärker die Einstellung, desto stabiler und änderungsresistenter ist sie und desto valider sagt sie Verhalten aus“ (Wänke & Bohner, 2006, S. 405).

Als letzte Gruppe von Variablen nennen Jonas et al. (2007, S. 217-218) interindividuelle Unterschiede (Persönlichkeitsunterschiede), die ebenfalls dazu beitragen, in welchem Masse Einstellungen Handlungen beeinflussen und erklären. Als bedeutsames Persönlichkeitskonstrukt

erwähnen Jonas et al. (vgl. ebd.) die Selbstüberwachung (self-monitoring), womit die interindividuellen Unterschiede gemeint sind, wie Menschen ihr Verhalten über soziale Situation hinweg variieren. Snyder (zitiert nach Jonas et al., 2007, S. 217) beschreibt Personen mit hoher Selbstüberwachung als „Pragmatiker“, die dazu neigen, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der jeweiligen Situation so zu handeln, wie sie glauben, dass es von ihnen verlangt wird. Dabei suchen sie aktiv nach sozialen „Vergleichs-Informationen“. Im Gegensatz dazu ignorieren Menschen mit geringer Selbstüberwachung Situationsanforderungen weitgehend und richten sich in ihrem Verhalten nach den eigenen Zielen, Werten und Einstellungen. Die Beziehung zwischen Einstellung und Verhalten ist demzufolge bei Menschen mit niedriger Selbstüberwachung grösser als bei Menschen mit hoher Selbstüberwachung.

Um zu erklären, wie sich Verhalten aus Einstellungen vorhersagen lässt, entwickelten Sozialpsychologen verschiedene Modelle. Die empirisch am stärksten gestützten Theorien sind die Theorie des überlegten Handelns sowie die Theorie des geplanten Verhaltens. Die Theorie des überlegten Handelns von Fishbein und Ajzen aus dem Jahre 1975 ist ein Modell (vgl. Abb. 10), um geplantes Verhalten aus den Verhaltensabsichten vorherzusagen, welche ihrerseits von der Einstellung und den subjektiven Normen bestimmt sind (vgl. Jonas et al., 2007, S. 218-219). Nach diesem Modell ist der unmittelbare Bestimmungsfaktor des Verhaltens einer Person ihre Absicht.

Abb. 10: Die Theorie des überlegten Handelns (Jonas et al., 2007, S. 218)

In der Folge überarbeitete Ajzen (Ajzen & Madden, 1986) das Modell, indem er den Begriff „wahrgenommene Verhaltenskontrolle“ (zitiert nach Jonas et al., 2007, S. 219) in die Verhaltensvorhersage aufgenommen hatte. Damit gemeint ist die „subjektive Wahrscheinlichkeit des Individuums, ob es in der Lage sein wird, das betreffende Verhalten auszuführen“ (ebd.). Durch die Einbeziehung der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle bezeichnete Ajzen das überarbeitete Modell als Theorie des geplanten Handelns. Aus der nachfolgenden Abbildung (Abb. 11) geht hervor, dass die wahrgenommene Verhaltenskontrolle einen direkten kausalen Einfluss auf die Verhaltensabsichten hat und eine direkte Wirkung auf das Verhalten (vgl. Jonas et al., 2007, S. 220).

Abb. 11: Die Theorie des geplanten Verhaltens (Jonas et al., 2007, S. 219)

Da nicht jedes Verhalten geplant und durchdacht ist, entwickelte Fazio im Jahre 1990 ein Modell für die Beziehung zwischen Einstellung und Verhalten. Dabei unterscheidet er spontanes und überlegtes Verhalten als Schlüsselfaktor für die Vorhersage des Verhaltens (vgl. Aronson, 2004, S. 253). Das Modell stellt dar, „dass Motivation und Gelegenheit erforderlich sind, um die verfügbaren Informationen durchdacht zu berücksichtigen“ (Jonas et al., 2007, S. 221). Im integrativen Modell von Eagly und Chaiken (1993, 1998) wird wie in der Theorie des überlegten Handelns und der Theorie des geplanten Verhaltens eine Verbindung zwischen Einstellungen, Absichten und Verhalten hergestellt (vgl. ebd.). Dabei wird eine Reihe von Variablen vorgeschlagen – z.B. Gewohnheiten, Einstellungen zum Gegenstand, instrumentelle Handlungsergebnisse u.a. – welche die Beziehung zwischen Einstellung und Verhalten beeinflussen (vgl. ebd.).

2.4.8 Das Vorurteil

Bei einem Vorurteil handelt es sich um eine besondere Form der Einstellung. Dabei weisen Vorurteile eine ähnliche Strukturierung auf wie Einstellungen und sind gemäss Mietzel (2005) durch kognitive, emotionale und aktionale Bestandteile gekennzeichnet. Schäfer und Six (1978, S. 50) definieren das Vorurteil folgendermassen: „Vorurteile lassen sich als soziale Kategorisierungsprozesse kennzeichnen, bei denen Informationen über soziale Sachverhalte derart aufgenommen werden, dass Prozesse der Akzentuierung und Generalisierung entscheidend durch Evaluierungsprozesse gesteuert und stabilisiert werden.“ Fischer und Wiswede (2009, S. 335) sprechen an dieser Stelle von „Stereotypisierung“ oder von einer „Übervereinfachung der tatsächlichen Situation“ (ebd., S. 337). Sie (Fischer & Wiswede, 2009) bezeichnen Stereotype als Kognitive Komponente von Vorurteilen. Der emotionale Anteil des Vorurteils äussert sich gemäss Mietzel (2005, S. 475) „durch feindliche Gefühle, durch Ablehnung oder gar Hass ...“ gegenüber Menschen einer bestimmten Gruppe. Schliesslich stellen Diskriminierungen die aktionalen Komponenten, also die Verhaltensweisen von Vorurteilen dar. Sie äussern sich durch negative Handlungen, wobei Mitglieder einer Fremdgruppe aufgrund von stereotypen Annahmen beleidigend und schädigend behandelt werden (vgl. ebd.).

Ebenso wie Einstellungen erfüllen auch Vorurteile bestimmte Funktionen:

Sie reduzieren oder schützen vor Angst und vor unangenehmer Auseinandersetzung mit der eigenen Person; sie bewahren das – vermeintliche – Selbstwertgefühl und eignen sich dazu, sich selbst bzw. die eigene Gruppe ‚höher‘ und andere ‚niedriger‘ erscheinen zu lassen; sie dienen der Bewahrung und Aufrechterhaltung von Überlegenheits-, Geltungs- und Machtansprüchen und ermöglichen die Abfuhr von Aggression in einer Art und Weise, die sozial anerkannt bzw. gebilligt ist. (Hobmair et al., 2003, S. 383)

Emerson (zitiert nach Mietzel, 2005, S. 480) nennt den verstärkten Kontakt zwischen Menschen als eine mögliche Massnahme, um Vorurteile abzubauen. Damit sei jedoch nur zu rechnen, „wenn Gruppen unterschiedlicher ... Herkunft ... als gleichwertige Menschen miteinander in Kontakt treten, um gemeinsam an der Erreichung eines von allen angestrebten Ziels zu arbeiten“. Des Weiteren nennt Worchel (zitiert nach Mietzel, 2005, S. 481) den Erfolg der Zusammenarbeit zwischen Gruppen als „eine wesentliche Voraussetzung, um negative Einstellungen zwischen ihnen abzubauen“.

2.5 Zweites Zwischenfazit

An diesem Punkt kann festgehalten werden, dass Einstellungen und Überzeugungen wichtige handlungsregulierende Faktoren sind, die die unterrichtsbezogene Kooperation beeinflussen. Das Modell schulischer Zusammenarbeit und kooperativen Lehrens (vgl. Abb. 2) vermag zu veranschaulichen, welche Einflüsse auf die Einstellung einer Person einwirken und wie komplex dieses System ist.

3 Zentrale Fragestellung

Aus den beschriebenen theoretischen Hintergründen entsteht die Annahme, dass eine positive Einstellung von RLP und SHP gegenüber der unterrichtsbezogenen Kooperation ein relevanter Bestandteil für eine gelingende Zusammenarbeit darstellt. Daraus stellt sich folgende Frage:

Fragestellung

Welche Einstellungen haben RLP und SHP gegenüber der unterrichtsbezogenen Kooperation

- a) bezüglich Ergänzung von Wissen und Kompetenzen,
- b) bezüglich Reflexionsmöglichkeit,
- c) bezüglich Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires?

3.1 Hypothese 1: Ergänzung von Wissen und Kompetenzen

Im Bereich der Befragung zur Einstellung zur Kooperation bezüglich der „Ergänzung von Wissen und Kompetenzen“ fällt die Tendenz der Bewertung positiv aus. Die Ergänzung von Wissen von Kompetenzen wird als Bereicherung angeschaut und stellt daher eine Entlastung im Arbeitsalltag dar.

3.2 Hypothese 2: Reflexionsmöglichkeit

Die Befragung zur Einstellung gegenüber der Kooperation bezüglich der „Reflexionsmöglichkeit“ fällt tendenziell positiv aus. Beobachtungen mit einem Gegenüber zu reflektieren, ermöglicht eine differenziertere Sicht auf die Situation im Unterricht.

3.3 Hypothese 3: Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires

Die Befragung zur Einstellung zur Kooperation bezüglich „Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires“ fällt tendenziell positiv aus. Der gemeinsame Austausch und die gemeinsame Praxis stellen eine Bereicherung dar und wirken sich befruchtend auf den Kooperationsprozess aus.

4 Forschungsdesign

Die theoretischen Ausführungen zur unterrichtsbezogenen Kooperation und Einstellung (Kapitel 2) werden durch eine empirische Untersuchung ergänzt. Inhalt dieser Untersuchung ist die Einstellung von Regellehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bezüglich der unterrichtsbezogenen Kooperation. Im folgenden Abschnitt werden Forschungsstrategien sowie -methoden beschrieben, welche zur Datenerhebung und zur Datenauswertung verwendet werden.

4.1 Methodisches Vorgehen

In der vorliegenden Arbeit, welche sich dem laufenden Forschungsprojekt der HfH A.13 „Unterrichtsbezogene Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Lehrkräften Schulischer Heilpädagogik“ anschliesst, verwenden die Forscherinnen quantitative Forschungsstrategien. In der empirischen Sozialforschung umfassen quantitative Methoden alle Vorgehensweisen zur numerischen Darstellung empirischer Sachverhalte, aber auch zur Unterstützung der Schlussfolgerungen aus den empirischen Befunden mit Mitteln der deskriptiven und analytischen

Statistik. Quantitative Methoden betreffen unter anderem Stichprobenauswahl, Datenerhebung und -analyse (vgl. Wikipedia, 2011).

4.2 Erhebungsinstrument

Zur Erschliessung des Themas bildet die schriftliche Befragung mittels quantitativer Fragebogen, welche von 170 Regellehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Schulischen Heilpädagogen aus den Kantonen Zürich und Zug ausgefüllt wurden, den zentralen Aspekt (vgl. Tab. 1).

Tab. 1: Anzahl der Befragten

Anzahl		Sie füllen den Fragebogen in der Funktion als ...		Gesamt
		aus.		
		Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge (SHP)	Klassenlehrperson (RLP)	
In welchem Kanton arbeiten Sie?	ZH	79	69	148
	ZG	11	11	22
Gesamt		90	80	170

4.2.1 Fragebogen

Der Fragebogen stellt ein schriftliches Verfahren zur Datensammlung dar. „Fragebogen sind geeignet für eine Untersuchung, wenn das Vorwissen über den Gegenstand ausreicht, um eine ausreichende Anzahl von Fragen eindeutig zu formulieren“ (Flick, 2010, S.113). Da Einstellungen nicht direkt beobachtbar sind, müssen sie durch Fragen erschlossen werden. Mittels des Fragebogens werden die Teilnehmer dazu veranlasst, auf direkte Fragen bezüglich ihrer Meinung zum jeweiligen Gegenstand zu antworten (vgl. Fazio & Olson, 2003, S. 207).

Die Erstellung und die Durchführung des Fragebogens („LimeSurvey“) wurde durch die Forschungsgruppe Henrich, Baumann und Studer (2010) abgedeckt. Die Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit übernehmen und untersuchen die erhobenen Daten des Fragebogens, welche die Einstellung betreffen (vgl. Anhang 1). Der zu untersuchende Teil der Einstellung umfasst drei Blöcke (*319: Einstellung zur Kooperation: Ergänzung von Wissen und Kompetenzen, *320: Einstellung zur Kooperation: Reflexionsmöglichkeit, 321: Einstellung zur Kooperation: Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires) des quantitativen Fragebogens des Forschungsprojekts A.13 (Henrich, Baumann & Studer, 2010). Für detaillierte Angaben der quantitativen Befragung bezüglich der Konstruktion des Fragebogens, der Stichprobe, dem Erhebungszeitpunkt und Pretest sei auf das

Forschungsprojekt A.13 der HfH (Baumann, Henrich und Studer, 2010/2011)

„Unterrichtsbezogene Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Lehrkräften Schulischer Heilpädagogik“ verwiesen.

5 Datenauswertung

Die Fülle quantitativer Daten wird mit Computerprogrammen ausgewertet. Für die statistische Auswertung der Daten wird mit SPSS und Systat 12 gearbeitet. Die Programme SPSS und Systat 12 dienen dazu, umfangreiche Datenmengen mit statistischen Methoden zu untersuchen und auszuwerten (vgl. Brosius, 2007, S. 29).

Der Fragebogen wurde von der wissenschaftlichen Mitarbeiterin des Forschungsprojekts A13 codiert und ein Codebuch zu den im Fragebogen enthaltenen Variablen erstellt. Die Fragen bezüglich der Einstellung wurden den drei Frageblöcken (vgl. 4.2.1) zugeordnet. Dabei wurden die Antworten auf den vier Skalenpunkten der Ordinalskala zu den Items mit 1 für „stimme nicht zu“, mit 2 für „stimme eher nicht zu“, mit 3 für „stimme eher zu“ und mit 4 für „stimme zu“ codiert.

5.1 Auswertungsmethoden

Für die Auswertung empirischer Untersuchungen sind multivariate Verfahren besonders wichtig, da sie Messwerte von Objekten (in den Sozialwissenschaften meistens befragte Personen) in einer Menge beobachteter (manifester) Variablen auf Faktoren oder Hauptkomponenten zurückführen (vgl. Wolf & Best, 2010, S. 334). Multivariate Verfahren können helfen, Zusammenhänge zwischen verschiedenen erklärenden Variablen und der Zielvariable zu erkennen.

In dieser Arbeit werden deskriptive und explorative Auswertungsmethoden zur Darstellung der Ergebnisse des Fragebogens verwendet, welche nachfolgend erläutert werden.

5.1.1 Deskriptive Datenanalyse

Die deskriptive Analyse ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der Datenanalyse. „Sie dient einerseits der Beschreibung eines Datensatzes anhand einzelner Merkmale und hilft mögliche Fehler bei der Datenerfassung und/oder Ausreisser im Datensatz zu entdecken. Andererseits ist sie notwendig, um die Eignung der Daten für bestimmte bi- und multivariate Analyseverfahren einzuschätzen“ (vgl. methodenberatung.uzh, 2011). Für die Stichprobe (170 Personen) können für verschiedene Einstellungsmerkmale Häufigkeitsverteilungen erstellt, bzw. grafische Darstellungen angefertigt werden (vgl. Bortz, 2005, S.1). „Das erhobene Material wird in quantitativer Form so aufbereitet, dass man sich schnell einen Überblick über die in der untersuchten Stichprobe angetroffenen Merkmalsverteilungen verschaffen kann“ (ebd.).

Die folgende Deskription der Ergebnisse beschreibt die Häufigkeitsverteilungen (Summe, Mittelwert, Standardabweichung) bezüglich der Antworten von RLP und SHP gegenüber der Einstellung zur unterrichtsbezogenen Kooperation.

„Um die Werteverteilung einer stetigen Variablen grafisch darzustellen, wird häufig ein Histogramm verwendet“ (Brosius, 2007, 173). Die Verteilung lässt sich grundsätzlich beschreiben durch die Anzahl „Gipfel“, deren Aussehen und der Symmetrie oder Asymmetrie des Histogramms. Diese Charakteristika der Verteilung können auch numerisch erfasst werden (vgl. methodenberatung.uzh, 2011).

Anhand der deskriptiven Beschreibung der Items soll die Dimension der Items überprüft werden. Mögliche Beschreibungsmerkmale befinden sich in den folgenden Bereichen:

- Wo sind die Antworten (Zählraten) stark polarisiert („stimme nicht zu“ versus „stimme zu“), wo sind die Antworten in der Tendenz zustimmend oder ablehnend („stimme nicht zu“ oder „stimme zu“)?
- Häufigkeitswerte, Prozente
- Fragen in Gruppen betrachten-> ZZ (zu zweit), E (Einstellung), EKO (Einstellung Kooperation)

5.1.2 Explorative Datenauswertung mittels Hauptkomponentenanalyse (PCA)

Für das zweite Ziel, welches die Verfasserinnen dieser Arbeit verfolgen – Abhängigkeiten oder Zusammenhänge unter den Teilbereichen der Einstellung zu erarbeiten – eignen sich besonders Methoden der explorativen Statistik, weil „die ... explorative Datenanalyse weitergeht als die deskriptive Statistik.... Über die Darstellung von Daten hinaus ist sie konzipiert zur Suche nach Strukturen und Besonderheiten in den Daten und kann so oft zu neuen Fragestellungen oder Hypothesen in den jeweiligen Anwendungen führen“ (Kirchhoff, Kuhnt, Lipp & Schlawin, 2006, S. 69).

Für die explorative Datenauswertung wird in dieser Forschungsarbeit die Hauptkomponentenanalyse (engl. principal component analysis, PCA) als multivariate Methode eingesetzt. „Mit multivariaten Methoden werden Hypothesen geprüft, die sich auf das Zusammenwirken vieler abhängiger und unabhängiger Variablen beziehen“ (Bortz, 2005, S. 793).

In der vorliegenden Arbeit war es von besonderem Interesse, ob die 24 Fragen von Personen bzw. Gruppen von Personen in ähnlicher Weise beantwortet wurden. Mit anderen Worten formuliert, ob in der Beantwortung des Fragenkatalogs typische Muster erkannt und zur besseren Interpretierbarkeit der empirischen Untersuchung beitragen können. Neben der Gegenüberstellung der Ergebnisse der einzelnen Fragen (univariate Analyse) werden mit der Hauptkomponentenanalyse Zusammenhänge zwischen den Fragen multivariat analysiert. In diesem Sinne kann dieses Verfahren aus der Klasse der General Linear Models (GLM) als datenreduzierendes Verfahren betrachtet werden. Der Informationsgehalt des ganzen Datensatzes (Antworten aller Personen auf alle Fragen) soll möglichst ohne Informationsverlust

durch wenige neue, unkorrelierte Variablen beschrieben werden. Aus dem n-dimensionalen Raum der n-Fragen nimmt die erste Hauptkomponente zunächst die maximale Varianz der Daten auf (1. Hauptkomponente). Die zweite Hauptkomponente nimmt orthogonal zur ersten (d.h. unkorreliert mit der ersten), die weiter grösstmögliche erklärbare Varianz der Daten auf, die weiteren Hauptkomponenten sind wiederum orthogonal zur vorigen. Im Ergebnis sind die neuen Hauptkomponenten unkorreliert. Der lineare Zusammenhang zwischen der ursprünglichen Variablen und der Hauptkomponente wird als „Component Loading“ bezeichnet, die Koeffizienten zur Berechnung der neuen Hauptkomponente als „Component Coefficients“.

Der Anteil der erklärenden Varianz (Variance explained) der neuen Hauptkomponenten im Vergleich zum ursprünglichen Datensatz gibt an, in welchem Masse die Datenreduktion zu einem Verlust von Informationen führte (ein Wert von z.B. 0.75 bedeutet, dass 75% der Varianz der originalen Datensätze mit den Hauptkomponenten erfasst wurden).

Die Ergebnisse werden anhand der Hauptkomponenten erläutert und interpretiert. „Die genaue Entscheidung darüber, wie viele Komponenten denn eine gute Approximation [Näherung, Anm. d. Verf.] darstellen, bleibt jedoch eine subjektive Entscheidung“ (Wolf & Best, 2010, S. 339).

„Wenn sich mit einer reduzierten Hauptkomponentenlösung ein grosser Anteil an Varianz erklären lässt, dann stellt die reduzierte Lösung eine gute, sparsame, approximative Anpassung an die manifesten Variablen dar“ (Wolf & Best, 2010, S. 339).

6 Ergebnisse der Bewertungen der einzelnen Items

In einem ersten Schritt wird nachfolgend ein Überblick der Werte der beantworteten Fragen gegeben.

6.1 Deskriptive Datenauswertung

Zunächst werden für die einzelnen zu untersuchenden Variablen einfache Kennzahlen ermittelt wie Summe, Mittelwert oder Streuung einer Variablen. Da es sich bei den Ergebnissen um Zähldaten handelt und die Stichprobe für alle 24 Variablen mit der gleichen Skala erhoben wurde (1=4), kann zur gesamthaften Beurteilung die Summe aller Antworten dargestellt werden (170). Die Summe aller Antworten kann auch als Score betrachtet werden (max. score $170 \times 4 = 680$ Punkte). Die Kennzahlen für solche Variablen beschreiben vor allem zwei Eigenschaften der Variablen: Lage (wie hoch sind die Werte der Variablen im allgemeinen) und Streuung (wie unterschiedlich sind die Werte, die eine Variable enthält (vgl. Brosius, 2007, S. 161).

- ZZ1 bis ZZ5 entsprechen den Items des Frageblocks: Einstellung zur Kooperation „Ergänzung von Wissen und Kompetenzen“ (vgl. Anhang 1, *319)
- E1 bis E4 entsprechen den Items des Frageblocks: Einstellung zur Kooperation „Reflexionsmöglichkeit“ (vgl. Anhang 1, *320)

- EKO1 bis EKO15 entsprechen den Items des Frageblocks: Einstellung zur Kooperation „Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires“ (vgl. Anhang 1, 321)

Die deskriptive Statistik der Resultate der einzelnen Fragen ist in den folgenden Tabellen 2, 3 und 4 zusammengestellt.

Tab. 2: Häufigkeiten der ZZ-Fragen (1-5)

	ZZ1	ZZ2	ZZ3	ZZ4	ZZ5
N Gültig	170	170	170	170	170
Mittelwert	3.724	3.535	3.294	3.259	3.482
Std. Error	0.046	0.058	0.065	0.067	0.061
Standard Dev	0.606	0.755	0.847	0.872	0.801
Summe	633.00	601.000	560.000	554.000	592.000

Tab. 3: Häufigkeiten der E-Fragen (1-4)

	E1	E2	E3	E4
N Gültig	170	170	170	170
Mittelwert	3.300	3.259	3.365	3.612
Std. Error	0.064	0.065	0.065	0.051
Standard Dev	0.835	0.845	0.848	0.663
Summe	561.000	554.000	572.000	614.000

Zu beachten gilt, dass die EKO-Fragen in der Skalierung eine Struktur von 0 bis 4 aufweisen. Wobei die 0 „keine Antwort“ bedeutet. Dies hat einen Einfluss auf n (gültige Antworten) sowie die Mittelwerte, deren Bedeutung anhand der Histogramme (vgl. 6.4) beschrieben werden.

Tab. 4: Häufigkeiten der EKO-Fragen (1-15)

	EKO1	EKO2	EKO3	EKO4	EKO5	EKO6	EKO7	EKO8
N Gültig	160	166	164	165	166	162	161	168
Fehlend	10	4	6	5	4	8	9	2
Mittelwert	2,81	3,17	2,95	3,16	3,43	1,69	2,03	2,98
Standardabweichung	1,006	,940	,980	,857	,750	,895	1,015	,854
Summe	449	527	483	522	570	273	327	500

	EKO9	EKO10	EKO11	EKO12	EKO13	EKO14	EKO15
N Gültig	164	141	130	164	147	163	150
Fehlend	6	29	40	6	23	7	20
Mittelwert	3,42	3,40	3,43	3,45	3,01	1,41	2,79
Standardabweichung	,726	,745	,704	,786	,933	,799	1,032
Summe	561	479	446	566	442	230	419

Aus den Tabellen ist herauszulesen, dass die drei Gruppen von Fragen recht hohe scores (Summe) haben, diese Fragen wurden also mehrheitlich positiv beantwortet, nur wenige Fragen wiesen scores von z.B. < 400 auf.

Anhand der Standardabweichung ist ersichtlich, dass manche Fragen insgesamt einheitlicher beantwortet wurden während andere Fragen unterschiedlich bewertet wurden.

Für eine Interpretation der Daten erfolgt die Orientierung bezüglich der Qualifikation der Zustimmung, resp. Ablehnung zu den Items an der Abweichung vom Mittelwert (vgl. Tab. 5).

Tab. 5: Skala Fragebogen

Ordinalskala Fragebogen	Qualifikation der Zustimmung
1= stimme nicht zu	1.0 - 1.9 grosse Ablehnung
2= stimme eher nicht zu	2.0 - 2.4 Ablehnung
	2.5 neutralisierende Meinung
3= stimme eher zu	2.6 – 3.0 Zustimmung
4= stimme zu	3.1 – 4.0 grosse Zustimmung

Mit den Abbildungen in Häufigkeitstabellen wird zunächst für jede Variable einzeln ersichtlich, wie die Stichprobe ausfiel. Zuerst werden die Fragen in den drei zuvor erwähnten Gruppen (ZZ-Fragen, E-Fragen und EKO-Fragen) und deren Ausprägung bezüglich der Antworten der Lehrpersonen und der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen betrachtet. Die Kantone Zug und Zürich werden nicht getrennt betrachtet, da nur eine kleine Anzahl Lehrpersonen des Kantons Zug an der Umfrage teilnahmen (22 Personen).

6.2 ZZ- Fragen

Tab. 6: ZZ1

Tab. 7: ZZ2

Tab. 8: ZZ3

Tab. 9: ZZ4

Tab. 10: ZZ5

6.2.1 Inhaltliche Diskussion und Begründung der Ergebnisse der ZZ-Fragen

Bei der Betrachtung der Fragen der ZZ-Gruppe sind bei allen Fragen die Ausprägungen bei Stufe 4 > 3 > 2 > 1.

Die Frage ZZ1 erreicht die höchste Zustimmung. 160 Personen stimmen der Aussage „Dadurch, dass wir zu zweit sind, können wir kompetenter mit Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten umgehen“ zu. 10 Personen äussern eine ablehnende Meinung (5 „stimme nicht zu“, 5 „stimme eher nicht zu“) (vgl. Anhang 2).

Durch die Arbeit zu zweit fühlen sich die Lehrkräfte kompetenter. Im integrativen Schulkonzept sind Individualisierung und Differenzierung bei Lern- und Verhaltensschwierigkeiten von grundlegender Bedeutung für die Gestaltung des kooperativen Unterrichts.

6.3 E-Fragen

Tab. 11: E1

Tab. 12: E2

Tab. 13: E3

Tab. 14: E4

6.3.1 Inhaltliche Diskussion und Begründung der Ergebnisse der E-Fragen

Bei der Betrachtung der Fragen der E-Gruppe fällt auf, dass (wie bei der ZZ-Gruppe) bei allen Fragen die Ausprägungen bei Stufe 4 > 3 > 2 > 1 liegen.

Die Frage E4 erreicht die höchste Zustimmung. 159 Personen stimmen der Aussage „Durch den gemeinsamen Austausch werden die eigenen Kinderwahrnehmungen hinterfragt und ergänzt“ zu. 11 Personen äussern eine ablehnende Meinung (siehe Anhang 2). Die meisten Befragten

sind der Meinung, dass das Beobachten, die Zusammenarbeit und der gemeinsame Austausch die eigene Reflexionsmöglichkeit positiv unterstützen.

6.4 EKO-Fragen

Die EKO-Fragen weisen in der Skalierung eine Struktur von 0 bis 4 auf. Wobei die 0 „keine Antwort“ bedeutet (vgl. Tab. 15).

Tab. 15: Skala der EKO-Fragen mit 0-Wert

Ordinalskala des Fragebogens	Qualifikation der Zustimmung
0= keine Antwort	nicht metrisch
1= stimme nicht zu	1.0 - 1.9 grosse Ablehnung
2= stimme eher nicht zu	2.0 - 2.4 Ablehnung
	2.5 neutralisierende Meinung
3= stimme eher zu	2.6 – 3.0 Zustimmung
4= stimme zu	3.1 – 4.0 grosse Zustimmung

In den nachfolgenden Tabellen (16 bis 30) werden die Ergebnisse der Antworten jeweils durch zwei Diagramme dargestellt. Im oberen Histogramm werden die Häufigkeiten inklusive den 0-Werten dargestellt. Im unteren Balkendiagramm werden sie ohne 0-Werte, jedoch differenziert nach Antworten der RLP respektive der SHP dargelegt.

Tab. 16: EKO1

Tab. 17: EKO2

Tab. 18: EKO3

Dadurch dass wir zu zweit sind, lerne ich neue Methoden kennen.

Zustimmung ($M=2.95$)

- Auffällig viele und praktisch gleich viele Bewertungen auf Punkt 3 und Punkt 4.
- Einseitige und in den Werten ansteigende Häufigkeit der Bewertungen auf der zustimmenden Seite
- 6 Befragte geben keine Antwort (Punkt 0)

Eine grosse Mehrheit der Lehrpersonen sowie der Lehrkräfte Schulischer Heilpädagogik ist der Meinung, dass man dadurch, dass man zu zweit ist, neue Methoden kennen lernt.

Tab. 19: EKO4

Wenn ich meine Partnerin, meinen Partner beim Unterricht beobachte, kann ich interaktiv etwas lernen (wie sage ich etwas).

Grosse Zustimmung ($M=3.16$)

- Auffällig viele und gleich viele Bewertungen auf Punkt 3 und Punkt 4.
- Einseitige und in den Werten ansteigende Häufigkeit der Bewertungen auf der zustimmenden Seite
- 5 Befragte geben keine Antwort (Punkt 0)

Eine ausgesprochen grosse Mehrheit der Lehrpersonen sowie der Lehrkräfte Schulischer Heilpädagogik ist der Meinung, dass man durch das Beobachten des Unterrichtspartners/ der Unterrichtspartnerin interaktiv etwas lernen kann (wie sage ich etwas).

Tab. 20: EKO5

Tab. 21: EKO6

Tab. 22: EKO7

Tab. 23: EKO8

Tab. 24: EKO9

Tab. 25: EKO10

Tab. 26: EKO11

Tab. 27: EKO12

Tab. 28: EKO13

Durch die Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP verbessert sich das soziale Verhalten in der Klasse.

Grosse Zustimmung (**M=3.01**)

- Deutlich einseitige Häufigkeit der Bewertungen auf der zustimmenden Seite.
- 23 der Befragten geben keine Antwort (Punkt 0)

Eine ausgesprochen grosse Mehrheit der Lehrpersonen sowie der Lehrkräfte Schulischer Heilpädagogik ist der Meinung, dass durch die Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP sich das soziale Verhalten in der Klasse verbessert.

Tab. 29: EKO14

Die SHP kann durch eine Assistenz/Seniorin ersetzt werden.

Grosse Ablehnung (**M=1.41**): Das am grössten abgelehnte Item

- Deutlich einseitige Häufigkeit der Bewertungen auf der ablehnenden Seite.
- 7 der Befragten geben keine Bewertung (Punkt 0)

Eine sehr grosse Mehrheit der Lehrpersonen sowie der Lehrkräfte Schulischer Heilpädagogik ist nicht der Meinung, dass die SHP durch eine Assistenz/Seniorin ersetzt werden kann.

Tab. 30: EKO15

6.4.1 Inhaltliche Diskussion und Begründung der Ergebnisse der EKO-Fragen

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die EKO-Fragen etwas mehr „Struktur“ in den Daten aufweisen als die ZZ- und E-Fragen.

Zu beachten gilt, dass die Fragen EKO5 und EKO6 komplementär formuliert sind. Die erhobenen Daten der beiden Fragen weisen ebenfalls eine komplementäre Struktur auf.

Die Fragen EKO9 und EKO12 sind recht eindeutig beurteilt durch klare Spitzen auf Punkt 3 und Punkt 4. EKO14 weist eine klare Spitze auf Punkt 1 auf.

EKO1 und EKO15 werden eher uneindeutig bewertet, was im Histogramm im eher ausgewogenen Bild der Säulenstärken ersichtlich ist.

Wie unter 6.4 erwähnt, weisen die EKO-Fragen die Skalierung von 0 bis 4 auf. Wobei die 0 „keine Antwort“ bedeutet. Konkret heisst das, dass jeweils zwischen 2 und 40 Personen „keine Antwort“ angekreuzt haben. Auffallend hoch sind die Anzahl der fehlenden Meinungen bei EKO10 „Die SHP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht“ (29 Enthaltungen) sowie EKO11 „Die RLP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht“ (40 Enthaltungen). Des Weiteren weisen auch die Fragen EKO13 „Durch die Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP verbessert sich das soziale Verhalten in der Klasse“ (23 Enthaltungen) und EKO15 „Die Motivation in der Arbeit hat durch das Teamteaching zugenommen“ (20 Enthaltungen) eine hohe Anzahl Stimmenthaltungen auf. Die Frage EKO14 erreicht die höchste Ablehnung. 147 Personen stimmen der Aussage „Die SHP kann durch eine Assistenz/Seniorin ersetzt werden“ nicht zu. 16 Personen äussern eine zustimmende Meinung (vgl. Anhang 2). 7 Personen haben „keine Antwort“ angekreuzt.

7 Interpretation und theoretischer Bezug

Das folgende Kapitel beinhaltet jeweils eine kurze Zusammenfassung und eine theoriegeleitete Interpretation der Ergebnisse der drei Frageblöcke.

7.1 ZZ-Fragen

Die ZZ-Fragen (vgl. Anhang 1, *319) sind im Frageblock Einstellung zur Kooperation: „Ergänzung von Wissen und Kompetenzen“ enthalten und betreffen die Arbeit zu zweit. Durch die Arbeit zu zweit fühlen sich die Lehrpersonen kompetenter im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten und Verhaltensschwierigkeiten. Sie sind der Meinung, dass sie gemeinsam neue Ideen entwickeln und umsetzen können und dass dadurch vermehrt differenzierende Formen im Unterricht zum Einsatz kommen sowie die Individualisierung leichter fällt.

Es wird vermutet, dass Lehrpersonen es als Entlastung empfinden, wenn sie bei der Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten oder Lernschwierigkeiten die Verantwortlichkeit nicht alleine tragen müssen.

Kummer Wyss (2010) bezieht sich auf eine in der Schweiz erstellte Studie, welche die Befindlichkeit von kooperierenden Lehrkräften vor allem dann als sehr gut bezeichnet, wenn der Unterricht gemeinsam verantwortet wird (vgl. ebd., 2010, S. 156). „Gerade im gemeinsam verantworteten Unterricht scheint es zentral für die Zufriedenheit der beteiligten Lehrkräfte zu sein, wenn (im Moment und sehr flexibel) vom jeweiligen Wissen der Kollegin oder des Kollegen profitiert werden kann“ (Joller-Graf, Tanner & Buholzer; zitiert nach Kummer Wyss, 2010, S. 156). Die Lehrpersonen haben einen Ansprechpartner, der ihnen die Eröffnung anderer Perspektiven ermöglicht. In manchen schwierigen und belastenden Situationen ist man eher bereit Hilfe und Ratschläge von andern anzunehmen, man ist offener. Durch zwei Personen „verdoppeln“ sich die Ressourcen. Haeblerlin, Jenny-Fuchs und Moser Opitz (1992) benennen den nutzbaren Handlungsspielraum als umso grösser, je besser die beteiligten Personen ihre Kompetenzen und Fähigkeiten ausschöpfen können (vgl. 2.1.1). Dies stellt eine Erleichterung für die Gestaltung eines differenzierteren und individualisierenderen Unterrichts dar. Es kann angenommen werden, dass die einzelnen Fragen enge Zusammenhänge aufweisen und dadurch ähnlich, sehr positiv beantwortet worden sind.

7.2 E-Fragen

Die E-Fragen (vgl. Anhang 1, *320) sind im Frageblock „Reflexionsmöglichkeit“ enthalten und betreffen den gemeinsamen Austausch, das gegenseitige Beobachten und die Zusammenarbeit.

Durch das Beobachten der anderen Lehrperson während des Unterrichts und durch die Zusammenarbeit findet eine Verfeinerung der Differenzierungsmöglichkeiten und Klassenführungs Kompetenzen der Lehrpersonen statt. Der gemeinsame Austausch ermöglicht die Hinterfragung, die Weiterentwicklung und die Ergänzung des Unterrichts sowie der eigenen Kinderwahrnehmung.

Die äusserst positive Beantwortung der Fragen lässt darauf schliessen, dass die zusammenarbeitenden Lehrkräfte sich gegenseitig vertrauen, eine symmetrische Beziehung pflegen, einen wertschätzenden Umgang haben und einander einfühlsam begegnen. Gräsel, Fussangel und Pröbstel (2006) erachten bei der Kooperationsform ‚Kokonstruktion‘ das Vertrauen als besonders wichtig, da die Autonomie des Einzelnen bei dieser Form deutlicher eingeschränkt ist (vgl. 2.1.3). Dadurch können die Kompetenzen des Gegenübers als Bereicherung betrachtet werden und lösen kein Gefühl von Verlust der eigenen Kompetenzen aus. Dies bewirkt Bereitschaft zur Offenheit und persönlichen Weiterentwicklung. In den Augen der Lehrpersonen stellt die Reflexion somit eine Bereicherung dar und wird als Möglichkeit betrachtet, neue Ideen und Lösungsansätze zu entwickeln. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in ihrer kooperativen Beziehung „pflegen die Lehrkräfte eine aktive Feedbackkultur, die auch Reflexion auf emotionaler Ebene ermöglicht und Ängsten und Widerständen Raum lässt“ (Kummer Wyss, 2010, S. 157).

Es wird angenommen, dass der konstruktive Umgang mit Kritik und Selbstkritik die persönlichen Reflexionsmöglichkeiten positiv beeinflusst. Jeder Einzelne muss demnach das Risiko eingehen, Fehler anzusprechen, zu kritisieren und zu hinterfragen bzw. selbst unsichere Vorschläge zum machen, die auf Ablehnung stossen könnten. Diese Form der Kooperation beschreiben Gräsel, Fussangel und Pröbstel als „high cost“ (vgl. 2010, S. 211). Durch den gemeinsamen Austausch wird die Kinderwahrnehmung vielschichtiger und dadurch weniger stigmatisierend. Die zuvor genannten Aspekte weisen darauf hin, dass die Reflexion der Lehrpersonen auf einer professionellen Ebene verläuft.

7.3 EKO-Fragen

Die EKO-Fragen (vgl. Anhang 1, 321) sind im Frageblock „Einstellung zur Kooperation: Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires“ enthalten und betreffen u.a. Aspekte der Heterogenität, Vorbereitung, Expertise sowie Motivation.

Durch das gemeinsame Unterrichten wird die Einstellung zur Heterogenität positiv beeinflusst. Bei allen EKO-Fragen gibt es Stimmenthaltungen, auffallend viele bei der Frage zur Expertise der RLP. Trotzdem fallen gesamthaft betrachtet die Antworten zu den Fragen, welche die Einstellung zur Kooperation bezüglich „Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires“ betreffen, positiv aus.

Diese positive Bewertung lässt sich darauf zurückführen, dass die Lehrpersonen durch die Arbeit zu zweit voneinander lernen können und dadurch ihr Repertoire erweitern. Es kann davon

ausgegangen werden, dass die befragten Lehrpersonen das gemeinsame Unterrichten als eine Erleichterung empfinden, da sie durch die zusätzliche Expertise der anderen Lehrperson z.B. neue Materialien, Methoden und Formen der Interaktion kennen lernen und anwenden können. Dies kann sich ermutigend und motivierend auf die Unterrichtsgestaltung und das Ausprobieren von Neuem auswirken. Die Partner tauschen sich hinsichtlich einer Aufgabe aus und können so ihr individuelles Wissen aufeinander beziehen (Kokonstruktion), so dass sie dabei Wissen erwerben und gemeinsame Aufgaben- oder Problemlösungen entwickeln (vgl. Gräsel, Fussangel & Pröbstel, 2006). Die eindeutige Ablehnung, dass die SHP durch eine Seniorin oder Assistenz ersetzt werden kann, spricht dafür, dass der SHP eine wertschätzende Haltung entgegengebracht wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass trotz der zeitaufwändigen Reflexion und Vorbereitung die gemeinsame Vor- und Nachbereitungszeit nicht als belastend empfunden wird, da diese Investition als sinnvoll und gewinnbringend für beide Lehrpersonen eingeschätzt wird. Des Weiteren wirken sich die Reflexion und die gemeinsame Vorbereitung auch positiv auf den Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten und das soziale Verhalten in der Klasse aus. Nach Buholzer (2010) geht es hierbei vermehrt um die gemeinsame Bestimmung der Aufgaben, um die Klärung des gemeinsamen pädagogischen Konzepts und um die gemeinsame Organisation des Unterrichts. So können die Lehrpersonen mit der wachsenden Heterogenität der Lernenden besser umgehen, denn keine Lehrperson kann einzelne Schüler und Schülerinnen und gleichzeitig die gesamte Klasse im Auge behalten (vgl. Buholzer, 2010, S. 153). Die auffallend hohe Zahl der Enthaltungen (34) der Regellehrpersonen bezüglich der Frage „Die RLP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht“ kann dahingehend interpretiert werden, dass die RLP sich nicht selber einschätzen wollen, weil sie sich selber nicht als „Experten von sich selber“ betrachten (wollen), oder weil sie sich im Vergleich zu den SHP weniger als Experten einschätzen. Es könnte auch sein, dass sie sich nicht zutrauen, zu ihrem eigenen Expertenwissen zu stehen.

Die Ergebnisse der drei Frageblöcke bezüglich der Einstellung zur Kooperation fallen durchwegs positiv aus. Ausgehend davon, dass soziale Einstellungen relativ beständige, erworbene Bereitschaften sind, auf bestimmte Objekte kognitiv, gefühls- und verhaltensmässig zu reagieren (vgl. Hobmair, 2010, S. 246), können folgende Interpretationen erstellt werden:

Die drei Komponenten der Einstellungsstruktur (Kognition, Affekt und Konation) stehen in einem konsistenten Zustand zueinander. Damit gemeint ist, dass das Wissen, die Wahrnehmung und die Meinung gegenüber der unterrichtsbezogenen Kooperation sowie die Gefühle als auch die Verhaltensbereitschaft gegenüber dem Einstellungsobjekt (unterrichtsbezogene Kooperation) übereinstimmen und zu einer positiven Einstellung gegenüber der Kooperation führen. Die Verfasserinnen sind sich bewusst, dass das Verhalten nicht immer kongruent sein muss mit der Einstellung (vgl. 2.4.7) und besonders situative Faktoren als entscheidend dafür betrachtet werden, ob ein Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten besteht (vgl. Wert & Mayer, 2008).

Des Weiteren kann davon ausgegangen werden, dass Konsistenz nicht nur innerhalb einer Einstellung, sondern auch innerhalb verschiedener Einstellungen bestehen kann. So zeigen beispielsweise die Ergebnisse, dass die Befragten gegenüber der verschiedenen Einstellungen bezüglich „Ergänzung von Wissen und Kompetenzen“, „Reflexionsmöglichkeit“ sowie „Lernen vom Anderen/ Erweiterung des Repertoires“ meist positive Einstellungen äussern. Daraus lässt sich schliessen, dass diese Einstellungen untereinander in einem Zusammenhang stehen und auch voneinander abhängig sind. Hobmair et al. sprechen hierbei vom Systemcharakter einer Einstellung (vgl. ebd., 2010, S. 248).

Ebenfalls ist anzunehmen, dass die kognitiven Strukturen der befragten Personen sehr konsistent sind. Diese Tatsache kann darauf zurückgeführt werden, dass der Mensch danach strebt, seine kognitiven Elemente (Wissen, Meinung und Überzeugung), die zueinander in Beziehung stehen, in Konsonanz zu halten und dissonante Zustände zu vermeiden (vgl. Hobmair et al., 2010, S. 255).

Da die Antworten durchwegs auf der positiven Seite liegen, kann daraus auch geschlossen werden, dass die Befragten alle ähnliche Merkmale in den Bereichen Intelligenz, Bildungsgrad, Alter und kulturellem Hintergrund aufweisen (Han & Shavitt; zitiert nach Werth & Mayer, 2008, S. 244).

Die positive Einstellung der befragten Personen gegenüber der unterrichtsbezogenen Kooperation lässt auf zentrale Einstellungen schliessen. Das heisst, dass die Einstellung, welche die pädagogische Arbeit betrifft, für die einzelne befragte Person wichtig, wesentlich und bedeutsam ist. Die zentrale Einstellung wird mit starker Intensität und hohem persönlichem Engagement vertreten (vgl. Hobmair et al., 2010, S. 249).

Die Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit stellen die vermuteten Systemzusammenhänge in der folgenden Abbildung 12 dar.

Abb. 12: Einstellungssystem bez. der unterrichtsbezogenen Kooperation

8 Beantwortung der Fragestellung

Welche Einstellungen haben RLP und SHP gegenüber der unterrichtsbezogenen Kooperation

- a) bezüglich Ergänzung von Wissen und Kompetenzen,
- b) bezüglich Reflexionsmöglichkeit,
- c) bezüglich Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires?

Anhand der deskriptiven Datenauswertung, bzw. den Häufigkeitstabellen mit Mittelwerten, kann man sagen, dass sowohl die Regellehrpersonen als auch die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine positive Einstellung gegenüber der unterrichtsbezogenen Kooperation haben. Die Ergebnisse sind jedoch nicht generalisierbar, sie sind exemplarisch und widerspiegeln die persönlichen Einstellungen der Fragebogenteilnehmenden aus den Kantonen Zug und Zürich.

- Wie aus der inhaltlichen Diskussion und der Begründung der Ergebnisse der ZZ-Fragen unter Punkt 6.2.1 hervorgeht, haben sowohl Regellehrpersonen wie auch die Lehrkräfte Schulischer Heilpädagogik bezüglich der „Ergänzung von Wissen und Kompetenzen“ eine sehr positive Einstellung zur Kooperation.
- Ebenfalls geht aus der inhaltlichen Diskussion (Punkt 6.3.1) hervor, dass auch bei den E-Fragen, welche die Einstellung bezüglich der „Reflexionsmöglichkeiten“ betreffen, sowohl die Regellehrpersonen als auch die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine sehr positive Einstellung zur Kooperation haben.
- Bei der Darstellung der Ergebnisse der EKO-Fragen (Punkt 6.4.1), welche die Einstellung zur Kooperation bezüglich „Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires“ betreffen, weisen die Antworten eine höhere Differenzierung auf. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass bei den EKO-Fragen die Möglichkeit bestand, 0 bzw. „Keine Antwort“ anzukreuzen. Dies bedeutet, dass die Summe der Antworten variiert. Dennoch sind auch hier die Antworten auf der positiven Seite stärker verteilt. Das heisst, dass die Regellehrpersonen wie auch die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine positive Einstellung zur Kooperation bezüglich „Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires“ haben.

8.1 Überprüfung der Hypothesen

Unter Punkt 8.1 werden die eingangs der Arbeit aufgestellten Hypothesen (vgl. Kap. 3) überprüft.

8.1.1 Hypothese 1

Einstellung zur Kooperation: Ergänzung von Wissen und Kompetenzen (ZZ Fragen)
--

Im Bereich der Befragung bezüglich der „Ergänzung von Wissen und Kompetenzen“ fällt die Tendenz der Bewertung positiv aus. Die Ergänzung von Wissen und Kompetenzen wird als Bereicherung angeschaut und stellt daher eine Entlastung im Arbeitsalltag dar.

Die Annahme, dass die Tendenz der Bewertung zur Einstellung zur Kooperation bezüglich der „Ergänzung von Wissen und Kompetenzen“ positiv ausfällt, hat sich anhand der deskriptiven Datenauswertung des Fragebogens bestätigt.

8.1.2 Hypothese 2

Einstellung zur Kooperation: Reflexionsmöglichkeit (E Fragen)
--

Die Befragung zur Einstellung gegenüber der Kooperation bezüglich der „Reflexionsmöglichkeit“ fällt tendenziell positiv aus. Beobachtungen mit einem Gegenüber zu reflektieren, ermöglicht eine differenziertere Sicht auf die Situation im Unterricht.

Die Annahme, dass die Tendenz der Bewertung zur Einstellung zur Kooperation bezüglich der „Reflexionsmöglichkeit“ positiv ausfällt, hat sich anhand der deskriptiven Datenauswertung des Fragebogens ebenfalls bestätigt.

8.1.3 Hypothese 3

Einstellung zur Kooperation: Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires (EKO Fragen)

Die Befragung zur Einstellung zur Kooperation bezüglich „Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires“ fällt tendenziell positiv aus. Der gemeinsame Austausch und die gemeinsame Praxis stellen eine Bereicherung dar und wirken sich befruchtend auf den Kooperationsprozess aus.

Die Annahme, dass die Tendenz der Bewertung zur Einstellung zur Kooperation bezüglich des „Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires“ positiv ausfällt, hat sich anhand der deskriptiven Datenauswertung des Fragebogens bestätigt.

9 Explorative Datenauswertung

Um das zweite Ziel zu erreichen, das sich auf die Betrachtung der Abhängigkeiten oder Zusammenhänge unter den Teilbereichen der Einstellung bezüglich der Fragen von „Ergänzung von Wissen und Kompetenzen“, der Fragen „Reflexionsmöglichkeiten“ sowie der Fragen „Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires“ bezieht, setzen die Forscherinnen explorative Verfahren ein.

Mittels der explorativen Datenauswertung werden nachfolgend die erhobenen Daten und deren Zusammenhänge begutachtet und untersucht. Dadurch soll überprüft werden, ob die drei unterschiedlichen Einstellungsaspekte durch die Frageblöcke *319, *320 und 321 erfragt werden und inwiefern die Fragen einander ergänzen oder gar aufheben. Durch den Einsatz multivariater Methoden können neue Erkenntnisse bezüglich der Zusammenhänge unter den drei Frageblöcken gewonnen werden. „Die explorative Statistik befasst sich mit dem Auffinden von Strukturen, Fragestellungen und Hypothesen“ (Kirchhoff, Kuhnt, Lipp und Schlawin, 2006, S. 69).

9.1 Ergebnis und Evaluation der Korrelationen

Für die explorative Datenanalyse werden vorerst die Korrelationen zwischen den Variablen betrachtet. Da es sich bei den Antwortvariablen nicht um kontinuierliche Variablen handelt, sondern um Stufen von 1- 4, wird in dieser Arbeit die Spearman Rangkorrelation (r) verwendet, die robuster gegenüber einzelnen Abweichungen ist.

Das nachfolgende Beispiel stellt einen Ausschnitt aus einer Korrelationstabelle der untersuchten Items dar. Eine $r = 0.56$ zwischen Frage E3 und ZZ3 bedeutet, dass ein mittlerer linearer Zusammenhang in der Beantwortung dieser beider Fragen durch die Personen festgestellt werden konnte. Die Personen haben also diese beiden Fragen häufig ähnlich beantwortet.

Tab. 31: Spearman's correlation matrix ZZ-Fragen

	E1	E2	E3	E4
ZZ1	0.29	0.33	0.34	<u>0.47</u>
ZZ2	0.29	0.36	0.43	<u>0.45</u>
ZZ3	<u>0.44</u>	<u>0.52</u>	0.56	<u>0.53</u>
ZZ4	0.28	<u>0.58</u>	<u>0.42</u>	0.40
ZZ5	0.29	<u>0.51</u>	0.40	<u>0.44</u>

Wenn alle Korrelationen annähernd 0 wären, wäre eine Hauptkomponentenanalyse nicht angebracht. Wie man der Tabelle 31 entnehmen kann, ist dies nicht der Fall.

Rangkorrelationen < 0.4 können als schwach, r von 0.4 bis 0.6 als mittel und >0.6 als stark interpretiert werden.

- In der Tabelle 32 sind alle Werte > 0.5 fett formatiert. Dabei ist zu beachten, dass die Vorzeichen hier nur aussagen, dass es gemeinsame (+) bzw. entgegengesetzte (-) Zusammenhänge gibt. Das bedeutet, dass ein $r = -0.5$ auch wichtig ist und dass je mehr die Frage mit „...stimme zu...“ beantwortet wurde, die andere Frage mit „...stimme nicht zu...“ beantwortet wurde.
- Ebenso ist ersichtlich, dass die Frage E3 oft ähnlich wie ZZ3, E2/ZZ4 usw. beantwortet worden. Man erkennt somit aus der Korrelationsmatrix welche Fragen mit anderen inhaltlich einen Zusammenhang aufweisen. Diese Werte sind später auch diejenigen, die in der Hauptkomponentenanalyse die Zusammenhänge „ausmachen“.
- Betrachtet man die gesamte Korrelationstabelle für alle Fragen (siehe Tabelle 33), lässt sich ein Muster an Zusammenhängen erkennen. Offensichtlich werden verschiedenen Gruppen von Fragen ähnlich beantwortet, während die Antworten anderer Fragen kaum etwas miteinander zu tun haben.

Tab. 32: Übersicht Spearman's rank correlation

	ZZ1	ZZ2	ZZ3	ZZ4	ZZ5	E1	E2	E3	E4
ZZ1	1.00								
ZZ2	0.56	1.00							
ZZ3	0.44	0.40	1.00						
ZZ4	0.43	0.42	0.45	1.00					
ZZ5	0.53	0.50	0.50	0.68	1.00				
E1	0.29	0.29	0.44	0.28	0.29	1.00			
E2	0.33	0.36	0.52	0.58	0.51	0.63	1.00		
E3	0.34	0.43	0.56	0.42	0.40	0.48	0.53	1.00	
E4	0.47	0.45	0.53	0.40	0.44	0.56	0.60	0.70	1.00
EKO1	0.25	0.35	0.32	0.36	0.31	0.26	0.41	0.39	0.32
EKO2	0.31	0.33	0.50	0.47	0.52	0.33	0.42	0.43	0.39
EKO3	0.21	0.24	0.42	0.41	0.31	0.32	0.41	0.37	0.34
EKO4	0.21	0.35	0.44	0.38	0.34	0.47	0.46	0.52	0.41
EKO5	0.42	0.43	0.50	0.38	0.44	0.33	0.45	0.54	0.48
EKO6	-0.36	-0.27	-0.28	-0.22	-0.22	-0.16	-0.24	-0.30	-0.30
EKO7	-0.33	-0.22	-0.21	-0.20	-0.10	-0.06	-0.17	-0.19	-0.19
EKO8	-0.21	-0.18	-0.16	-0.21	-0.14	-0.13	-0.12	-0.14	-0.15
EKO9	0.36	0.38	0.41	0.35	0.38	0.33	0.44	0.49	0.40
EKO10	0.15	0.20	0.26	0.33	0.31	0.15	0.29	0.27	0.24
EKO11	0.10	0.18	0.30	0.27	0.21	0.30	0.41	0.31	0.27
EKO12	0.45	0.67	0.39	0.42	0.47	0.25	0.43	0.44	0.45
EKO13	0.34	0.40	0.44	0.34	0.34	0.32	0.39	0.47	0.33
EKO14	-0.29	-0.14	-0.18	-0.18	-0.23	-0.04	-0.09	-0.19	-0.10
EKO15	0.27	0.34	0.47	0.38	0.33	0.43	0.45	0.45	0.42

	EKO1	EKO2	EKO3	EKO4	EKO5	EKO6	EKO7	EKO8	EKO9
EKO1	1.00								
EKO2	0.38	1.00							
EKO3	0.43	0.71	1.00						
EKO4	0.32	0.55	0.61	1.00					
EKO5	0.28	0.45	0.32	0.39	1.00				
EKO6	-0.19	-0.16	-0.12	-0.10	-0.48	1.00			
EKO7	-0.14	-0.09	-0.06	-0.02	-0.31	0.55	1.00		
EKO8	-0.19	-0.07	-0.07	-0.02	-0.16	0.27	0.28	1.00	
EKO9	0.40	0.38	0.30	0.37	0.61	-0.46	-0.25	-0.17	1.00
EKO10	0.17	0.37	0.29	0.26	0.21	-0.10	-0.19	-0.08	0.26
EKO11	0.17	0.33	0.29	0.34	0.26	-0.15	-0.09	-0.06	0.31
EKO12	0.39	0.31	0.28	0.34	0.50	-0.34	-0.35	-0.21	0.38
EKO13	0.36	0.36	0.43	0.53	0.33	-0.27	-0.16	-0.04	0.42
EKO14	-0.11	-0.15	-0.08	-0.08	-0.09	0.21	0.07	0.14	-0.23
EKO15	0.33	0.39	0.44	0.49	0.47	-0.38	-0.14	-0.10	0.57

	EKO10	EKO11	EKO12	EKO13	EKO14	EKO15
EKO10	1.00					
EKO11	0.43	1.00				
EKO12	0.31	0.27	1.00			
EKO13	0.29	0.25	0.45	1.00		
EKO14	-0.01	-0.03	-0.07	-0.17	1.00	
EKO15	0.26	0.25	0.38	0.55	-0.14	1.00

9.2 Ergebnis und Evaluation der Hauptkomponentenanalyse

Aufgrund der ersten Korrelationsanalyse wurde die Hauptkomponentenanalyse unter der Vorgabe von fünf Komponenten gerechnet, wie im nachfolgenden Datensatz (Tab. 33) ersichtlich wird. Dazu wurde das Statistikprogramm SYSTAT12 verwendet. Ziel der Hauptkomponentenanalyse ist die Reduktion des multivariaten Datensets auf wenig Variablen.

Tab. 33: Ladungen (sortiert nach Grösse der 1. Hauptkomponente)

	1	2	3	4	5
E3	0.77	0.06	-0.21	-0.27	0.05
ZZ3	0.75	0.01	0.11	-0.11	0.11
E2	0.75	0.11	-0.12	-0.11	0.32
ZZ5	0.74	-0.17	0.35	0.11	0.22
E4	0.72	0.05	-0.12	-0.43	0.24
ZZ4	0.72	-0.13	0.26	0.16	0.22
EKO5	0.70	-0.08	-0.21	0.07	-0.07
ZZ2	0.69	-0.26	0.27	-0.03	0.01
EKO2	0.67	0.36	0.23	0.08	-0.08
EKO12	0.66	-0.22	-0.06	0.24	0.11
EKO9	0.65	-0.00	-0.28	0.18	-0.27
EKO15	0.65	0.20	-0.23	-0.00	-0.33
ZZ1	0.65	-0.42	0.33	-0.14	0.01
EKO4	0.63	0.47	0.03	-0.04	-0.17
E1	0.63	0.23	-0.18	-0.45	0.24
EKO13	0.61	0.17	-0.03	0.07	-0.37
EKO3	0.59	0.46	0.18	0.09	-0.23
EKO1	0.51	0.04	0.14	0.13	-0.29
EKO7	-0.30	0.59	0.35	-0.09	0.08
EKO6	-0.48	0.54	0.29	0.06	0.22
EKO10	0.36	0.10	-0.05	0.61	0.30
EKO11	0.36	0.31	-0.30	0.37	0.31
EKO14	-0.33	0.34	-0.37	0.04	0.22
EKO8	-0.22	0.49	0.15	-0.10	-0.05
Variance Explained by Components					
	1	2	3	4	5
	8.94	2.15	1.24	1.20	1.14
Percent of Total Variance Explained					
	1	2	3	4	5
	37.27	8.95	5.16	5.00	4.73

Im „24-dimensionalen“ Raum der betrachteten Variablen wird die Information der Daten auf fünf Komponenten (=Achsen) reduziert. Im neuen „Koordinatensystem“ mit 5 Hauptkomponenten gehen viele der Variablen in die 1. Hauptkomponente ein. Das bedeutet, dass die 1. Hauptkomponente mittel bis stark mit den meisten Fragen korreliert und rund 37% der gesamten Streuung (Varianz) der 24 Variablen erklärt. Die 2. Hauptkomponente bis 5. Hauptkomponente erklären zunächst nur 4.7 bis ca. 9% der totalen Varianz und nehmen vor allem Informationen von einzelnen Variablen auf.

Um die Interpretation der Komponenten zu erleichtern, wird das neue Koordinatensystem mit 5 Achsen (Komponenten) mit Varimax gedreht. Dadurch werden optimierte Ergebnisse gebildet. Bedeutsame Loadings werden in der anschliessenden Tabellen (Tab. 34) mit fett gedruckten Zahlen dargestellt.

Tab. 34: Rotated Loading Matrix (VARIMAX, Gamma = 1.000)

	1	2	3	4	5
E1	0.82	0.01	0.09	0.04	0.23
E4	0.81	0.13	0.26	0.04	0.21
E3	0.68	0.24	0.19	0.09	0.39
E2	0.67	0.12	0.27	0.34	0.24
EKO7	-0.04	-0.75	-0.11	-0.05	-0.00
EKO6	-0.18	-0.73	-0.20	0.09	-0.20
EKO8	-0.02	-0.52	-0.20	-0.09	0.10
ZZ1	0.26	0.30	0.74	-0.07	0.13
ZZ5	0.29	0.11	0.73	0.30	0.19
ZZ2	0.27	0.23	0.65	0.07	0.25
ZZ4	0.29	0.13	0.64	0.36	0.21
EKO14	0.06	-0.18	-0.56	0.19	-0.17
EKO10	-0.02	0.07	0.16	0.75	0.14
EKO11	0.24	0.01	-0.12	0.66	0.20
EKO3	0.20	-0.23	0.23	0.17	0.69
EKO15	0.31	0.21	0.03	0.08	0.69
EKO13	0.16	0.13	0.18	0.06	0.68
EKO4	0.37	-0.18	0.13	0.14	0.67
EKO9	0.19	0.41	0.09	0.22	0.60
EKO2	0.29	-0.20	0.36	0.23	0.58
EKO1	0.04	0.10	0.32	0.06	0.51
EKO5	0.34	0.39	0.21	0.23	0.43
ZZ3	0.49	0.11	0.46	0.16	0.33
EKO12	0.23	0.39	0.39	0.38	0.25
Variance Explained by Rotated Components					
	1	2	3	4	5
	3.46	2.34	3.29	1.79	3.79
Percent of Total Variance Explained					
	1	2	3	4	5
	14.42	9.73	13.71	7.45	15.80

Nach der Anwendung von Varimax wird deutlich, dass die 1. Hauptkomponente ca. 14% der Varianz der 24 Variablen erklärt. In die 1. Hauptkomponente gehen vor allem E1 bis E4 ein, mit einem kleineren Beitrag von ZZ3. In die 2. Hauptkomponente gehen EKO5/6/7/8/9/12 ein, in die 3. Hauptkomponente ZZ1 bis ZZ5 und EKO14, in die 4. Hauptkomponente EKO10 und EKO11 und in die 5. Hauptkomponente EKO1, EKO5, EKO9, EKO13 und EKO15. Das bedeutet, dass multivariat betrachtet, diese Fragencluster (z.B. E1 bis E4 & ZZ3) jeweils enger etwas

miteinander zu tun haben. Insgesamt erklären die 5 Hauptkomponenten zusammen 61% der totalen Varianz der ursprünglichen 24 Variablen.

Hätte man nun eine Hauptkomponentenanalyse (PCA) mit beispielsweise 8 Komponenten berechnet, würde sich am Ergebnis wenig ändern, die Loadings (Korrelationswerte) wären nur auf mehr Komponenten verteilt und jede Komponente würde immer weniger an der Varianz erklären. Umgekehrt betrachtet würde eine PCA mit nur 3 Komponenten die Loadings auf 3 Hauptkomponenten verdichten.

9.3 Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse

Als Ergebnis der Hauptkomponentenanalyse wurden die Daten der 24 Fragen auf lediglich 5 Hauptkomponenten reduziert, wobei 61% der Varianz der ursprünglichen Daten mit den neuen 5 unkorrelierten Hauptkomponenten erklärt wird. Die Loadings der Hauptkomponenten, in Tabelle 34 dargestellt, lassen deutlich multivariate Zusammenhänge in der Beantwortung spezifischer Fragegruppen erkennen. Diese werden im Folgenden erläutert.

Die fettmarkierten Items sind so gruppiert, dass sie jeweils der Hauptkomponente zugeschrieben werden, auf die sie hoch laden. Dies wurde durch die Varimaxrotation ermöglicht. Für die Interpretation der Hauptkomponenten gilt die Empfehlung, dass „wenn auf jede Hauptkomponente wenigstens 4 Variablen mit Ladungen über 0.60 entfallen, kann die Hauptkomponentenstruktur ungeachtet der Stichprobengrösse interpretiert werden (Rudolf & Müller, 2004, S. 136).

9.3.1 Beschreibung und Interpretation der Hauptkomponente 1 (HK1)

Die Hauptkomponente 1 nimmt die Aspekte auf, die auf die Einstellung zur Kooperation bezüglich „Reflexionsmöglichkeit“ abzielen. Sie erklärt ca. 14% der Varianz der 24 Variablen. Im Wesentlichen geht es dabei um das Verfeinern der Klassenführungs Kompetenzen und Differenzierungsmöglichkeiten durch gegenseitiges Beobachten im Unterricht. Des Weiteren werden eigene Kinderwahrnehmungen durch Reflexion hinterfragt, ergänzt und weiterentwickelt. Ebenfalls eine hohe Ladung auf die erste Hauptkomponente erzielt das Item „gemeinsam Ideen entwickeln und umsetzen“. Bei dieser Hauptkomponente bündeln sich dementsprechend Motive, die andeuten, dass durch die gemeinsame Reflexion persönliche Unterrichtskompetenzen weiterentwickelt werden.

Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Optimierung und Weiterentwicklung der Unterrichtskompetenzen durch gemeinsame Reflexion erfolgt.

9.3.2 Beschreibung und Interpretation der Hauptkomponente 2 (HK2)

Auf Hauptkomponente 2 laden ausschliesslich EKO-Items hoch, welche die Einstellung zur Kooperation bezüglich „Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires“ betreffen. Sie erklärt

ca. 10% der Varianz der 24 Variablen. Bei dieser Hauptkomponente bündeln sich dementsprechend Motive, die andeuten, dass Teamteaching nicht belastend ist, dass die Vorbereitung / Reflexion nicht als belastend empfunden wird aber als zeitaufwändig, dass TT Spass macht und dass der Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern durch die Zusammenarbeit erleichtert wird. Somit kann die Hauptkomponente 2 als Ausdruck für Entlastung betrachtet werden.

Interessant ist, dass bei der Betrachtung der HK2 diejenigen Items hochladen, die die Organisation und Bewertungen des TT beinhalten. Zusätzlich lädt das Item „Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern“ hoch. Es kann angenommen werden, dass das TT vor allem dann als entlastend empfunden wird, wenn man verhaltensauffällige Kinder in der Klasse hat.

9.3.3 Beschreibung und Interpretation der Hauptkomponente 3 (HK3)

Auf Hauptkomponente 3 laden sämtliche ZZ-Items hoch, welche die Einstellung zur Kooperation bezüglich „Ergänzung von Wissen und Kompetenzen“ betreffen, sowie das EKO-Item 14, welches die Aussage beinhaltet, dass die SHP nicht durch eine Assistenz / Seniorin ersetzt werden kann. Somit bündeln sich bei dieser Hauptkomponente Motive, die aussagen, dass durch die Arbeit zu Zweit kompetenter mit Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten und Verhaltensschwierigkeiten umgegangen werden kann. Des Weiteren ermöglicht die Arbeit zu Zweit die Weiterentwicklung des Unterrichtes durch das Entwickeln und Umsetzen neuer Ideen sowie differenzierender Unterrichtsformen, was schlussendlich die Individualisierung erleichtert. Somit ist diese Hauptkomponente Ausdruck für Qualitätssteigerung des Unterrichtes durch die Arbeit zu Zweit, Vertrauen sowie gegenseitiges Anerkennen der Kompetenzen. Die Hauptkomponente 3 erklärt ca. 14% der Varianz der 24 Variablen.

Es wird angenommen, dass die Lehrpersonen (RLP und SHP) der Seniorin / dem Senior nicht die gleichen Kompetenzen im Umgang mit Kindern mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten zuschreiben wie den Personen mit einer pädagogischen oder heilpädagogischen Ausbildung. Das spezifische Fachwissen kann z.B. bezüglich Individualisierung oder Differenzierung nicht durch einen Senior / eine Seniorin abgedeckt werden.

9.3.4 Beschreibung und Interpretation der Hauptkomponente 4 (HK4)

Auf Hauptkomponente 4 laden nur zwei EKO-Items hoch, welche die Einstellung zur Kooperation bezüglich „Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires“ betreffen „Die RLP bzw. SHP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht“. Die HK4 erklärt ca. 7% der Varianz der 24 Variablen. Entsprechend werden dieser Hauptkomponente Items zugewiesen, welche das zusätzliche, spezifische Fachwissen ausmachen. Diese Hauptkomponente ist somit Ausdruck für Expertenwissen.

Die Verfasserinnen gehen davon aus, dass die kooperierenden Lehrpersonen einander Wertschätzung entgegenbringen und einander bezüglich des Fachwissens positiv einschätzen, unabhängig von der eigenen Ausbildung.

9.3.5 Beschreibung und Interpretation der Hauptkomponente 5 (HK5)

Auf Hauptkomponente 5 laden ausschliesslich EKO-Items hoch, welche auf die Einstellung zur Kooperation bezüglich „Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires“ abzielen. Sie erklärt ca. 16% der Varianz der 24 Variablen. Es sind Themenbereiche, welche die Einstellung zur Heterogenität, das Kennenlernen neuer Materialien und Methoden, die Weiterentwicklung der Interaktionskompetenz, die Verbesserung des sozialen Verhaltens in der Klasse sowie die Freude am Teamteaching betreffen. Es handelt sich hierbei um eine Motivlage, bei der die Vorteile der unterrichtsbezogenen Kooperation zum Vorschein kommen. Diese Hauptkomponente bringt somit zum Ausdruck, dass die Bereitschaft für Teamteaching eine Gewinnbringung der beteiligten Personen auf den Ebenen der Methodik-Didaktik und Interaktion bedeutet.

Diese Aussage spricht dafür, dass durch das Teamteaching Methoden erweitert, neue Materialien kennengelernt sowie Interaktionsformen verbessert werden können. Dadurch kann man den individuellen Bedürfnissen und der Heterogenität der Kinder gerechter werden. Auch das soziale Verhalten der Klasse wird dadurch positiv beeinflusst. Die genannten Faktoren wirken sich motivationssteigernd auf die Arbeit der RLP und SHP aus.

Tab. 35: Zusammenfassung der Motive und Varianz der 5 Hauptkomponenten

Komponente	Varianz	Motive
HK1	14%	Reflexion persönlicher Unterrichtskompetenzen
HK2	10%	Entlastung
HK3	14%	Qualitätssteigerung des Unterrichts durch die Arbeit zu Zweit, Vertrauen sowie gegenseitige Anerkennung der Kompetenzen
HK4	7%	Steigerung des Expertenwissen
HK5	16%	Bereitschaft für Teamteaching und dadurch Gewinnbringung für die beteiligten Personen auf verschiedenen Ebenen

Die Ergebnisse der Analyse können dazu dienen, weitere Befragungen mit ähnlicher Thematik zu optimieren. Die Hauptkomponentenanalyse zeigt deutlich auf, dass ein vergleichbarer Informationsgehalt auch mit weitaus weniger Fragen erreicht werden kann. In einer Minimalvariante müsste nur aus jedem thematischen Komplex HK1-HK5 eine Frage gestellt werden. Selbst bei sich zwei ergänzenden Fragen pro Themenkomplex, wäre dies eine Reduktion des Fragenkatalogs um mehr als die Hälfte.

Hingegen kann mit der Analyse nicht gesagt werden, ob essentielle Themenkomplexe fehlen und der Fragenkatalog gezielt ergänzt werden müsste. Dieser Frage soll unter Kapitel 11 nachgegangen werden.

10 Diskussion der Ergebnisse

Zu Beginn dieser Arbeit standen die Fragen „Welche Einstellungen haben die SHP und RLP gegenüber der unterrichtsbezogenen Kooperation in den drei Bereichen „Ergänzung von Wissen und Kompetenzen“, „Reflexionsmöglichkeit“ und „Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires“ sowie welche Zusammenhänge bzw. Abhängigkeiten unter den drei Teilbereichen bestehen. In diesen Abschnitt fließen die Ergebnisse der deskriptiven und der explorativen Datenauswertung sowie deren Interpretationen ein.

10.1 Zusammenfassung der wichtigsten Befunde

Die Ergebnisse der deskriptiven Analyse (Häufigkeitstabellen) haben die Hypothesen der Verfasserinnen bestätigt. Die Befragten zeigten sich bezüglich der unterrichtsbezogenen Kooperation als durchwegs positiv eingestellt. Die Antworten der Befragten unterstützen die Annahmen, dass die positive Einstellung gegenüber der Ergänzung von Wissen und Kompetenzen als Bereicherung angeschaut wird und daher eine Entlastung im Arbeitsalltag darstellt. Ebenso lässt sich anhand der Ergebnisse ableiten, dass die positive Einstellung gegenüber der gemeinsamen Reflexion von Beobachtungen eine differenziertere Sicht auf die Situation im Unterricht ermöglicht. Auch die positive Einstellung gegenüber dem gemeinsamen Austausch und der gemeinsamen Praxis stellt eine Bereicherung dar und wirkt sich befruchtend auf den Kooperationsprozess aus.

Aus der Hauptkomponentenanalyse lassen sich Zusammenhänge unter den drei Frageblöcken und daraus fünf neue Motive herauslesen, die für die positive Einstellung gegenüber der unterrichtsbezogenen Kooperation als relevant erachtet werden können. Die Hauptkomponentenanalyse zeigt auch auf, dass ein vergleichbarer Informationsgehalt mit weitaus weniger Fragen erreicht werden könnte. In einer verkürzten Form des Fragebogens müssten demnach die nachfolgenden 5 Motive mit je einer Frage abgedeckt werden.

- Die RLP und die SHP reflektieren ihre persönlichen Unterrichtskompetenzen
- Entlastung
- Qualitätssteigerung des Unterrichts durch die Arbeit zu Zweit, Vertrauen sowie gegenseitige Anerkennung der Kompetenzen
- Steigerung des Expertenwissens
- Bereitschaft für Teamteaching und dadurch Gewinnbringung auf verschiedenen Ebenen für die beteiligten Personen

10.2 Erreichung der Zielsetzung

Ein erstes Ziel dieses Forschungsprojekts, zu untersuchen, wie die Einstellungen der Regellehrpersonen und der Schulischen Heilpädagoginnen und Schulischen Heilpädagogen bezüglich der unterrichtsbezogenen Kooperation aussehen, wurde von den Forscherinnen durch die deskriptive Auswertung erreicht (vgl. Kap. 8).

Das zweite Ziel, das sich auf die Betrachtung der Abhängigkeiten oder Zusammenhänge unter den Teilbereichen der Einstellung bezüglich der Fragen von „Ergänzung von Wissen und Kompetenzen“, der Fragen „Reflexionsmöglichkeiten“ sowie der Fragen „Lernen vom Anderen / Erweiterung des Repertoires bezieht, konnte mittels multivariater Verfahren erreicht werden.

11 Weiterführende Überlegungen und Theorietransfer

Um die neuen Erkenntnisse theoriegeleitet zu überprüfen, beziehen sich die Autorinnen erneut auf die Definition der unterrichtsbezogenen Kooperation nach Spiess (vgl. 2.1) und stellen fest, dass die Bedingungen, wie „gemeinsam zu erreichende Ziele bzw. Aufgaben“, „Vertrauen“ und „Autonomie“ – die vorliegen müssen, damit von einer Kooperation gesprochen werden kann – nicht vollumfänglich durch die fünf Motive abgedeckt werden. Somit werden durch die Befragung zur Einstellung der Kooperation nicht alle in der Definition nach Spiess genannten Bedingungen erfasst.

Wie aus diversen Studien hervorgeht (vgl. 2.1.5) sind verschieden Faktoren für ein gelingendes kooperatives Lehren mitbestimmend. Kummer Wyss (2010, S. 157, 158) führt die Faktoren in der Systematik des Modells kooperativen Lehrens zusammen (vgl. Tab. 37).

Unter Berücksichtigung dieser theoretischen Befunde versuchen die Forscherinnen weiterführend zu untersuchen, welche Faktoren der Gelingensbedingungen aus dem Systemmodell von Kummer Wyss (vgl. Tab 37) durch die fünf Motive (vgl. Tab 36) abgedeckt werden und durch welche Gelingensfaktoren die Motive allenfalls ergänzt werden müssen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Einstellung zur Kooperation bezüglich sämtlicher Bedingungen der Kooperation befragt werden kann.

Tab. 36: Motive für die Einstellung zur unterrichtsbezogenen Kooperation

Motiv	
1	Die RLP und die SHP reflektieren ihre persönlichen Unterrichtskompetenzen
2	Entlastung
3	Qualitätssteigerung des Unterrichts durch die Arbeit zu Zweit, Vertrauen sowie gegenseitige Anerkennung der Kompetenzen
4	Steigerung des Expertenwissens
5	Bereitschaft für Teamteaching und dadurch Gewinnbringung auf verschiedenen Ebenen für die beteiligten Personen

Die Tabelle 37 umfasst innerhalb der Systematik des Modells kooperativen Lehrens die Bereiche der Persönlichkeitsebene, der kooperativen Beziehung und der Organisation eines erfolgreichen pädagogischen Teams. Bezüglich des pädagogischen Teams liegt in der vorliegenden Arbeit der Fokus auf der unterrichtsbezogenen Kooperation von RLP und SHP.

Tab. 37: Gelingensbedingungen

Faktoren für Gelingensbedingungen der unterrichtsbezogenen Kooperation	Motiv
Persönlichkeitsebene	
Aufgeben der „geschützten Einzelatmosphäre“, Aufgeben der Autonomie	-
Flexibilität	-
Echtes Interesse an den Schülerinnen und Schülern	3
Verschiedenheit als Herausforderung (Heterogenität)	5
Kooperative Beziehung der Lehrpersonen	
Bewusster Entscheid für die Zusammenarbeit	5
RLP und SHP sind gleichberechtigte Partner	5, 1
Vertrauen und Wertschätzung	implizit in 1, 3, 5
Gegenseitige Akzeptanz der pädagogischen Vorstellung	1, 4
Einigung über Autonomie, Ziele und Vorgaben	-
Klärung der Arbeitsformen	-
Aktive Feedbackkultur	1
Reflexion auf emotionaler Ebene	-
Organisationsebene eines pädagogisch erfolgreichen Teams	
Offenlegung von Werten und Normen	-
Aushandlung der Erziehungsstile	-
Wissen um fachliche Kompetenzen des Anderen	3, 4
Rollen- und Aufgabenklärung	-
Gemeinsame Verantwortung oder sinnvolle Aufteilung für Schülerinnen und Schüler	-
Gemeinsame Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts	implizit in 1 und 3
Praktizieren von offenen Unterrichtsformen	implizit in 5
Schulische Umgebung (Schulleitung, Behörden)	
Schulen können Zusammenarbeitsformen selbständig entwickeln (Lockerung administrativer Reglementierung)	-
Definition der Rahmenbedingungen	-
Zur Verfügung stellen von geeigneten Räumlichkeiten	-
Anschaffung und Entwicklung passender Lehrmittel	-
Freie Wahl der Teampartner oder allenfalls Alternativen	-
Ermöglichung von konstanter und überschaubarer Teambildung	-
Fachliche Unterstützung und Weiterbildungsangebote	-

11.1 Neue Erkenntnisse

Durch die Zuordnung stellt sich heraus, dass die fünf Motive folgende Faktoren bezüglich der Einstellung zur Kooperation nicht erfassen:

- Aufgeben der „geschützten Einzelatmosphäre“ / Aufgeben der Autonomie;
- Flexibilität; Einigung über Autonomie, Ziele und Vorgaben;
- Klärung der Arbeitsformen; Reflexion auf emotionaler Ebene;
- Offenlegung von Werten und Normen;
- Aushandlung der Erziehungsstile;
- Rollen- und Aufgabenklärung;
- gemeinsame Verantwortung oder sinnvolle Aufteilung für Schülerinnen und Schüler sowie der Bereich Schulische Umgebung (Schulleitung, Behörden).

Es lässt sich auch feststellen, dass die inhaltliche Abgrenzung des Motivs 5 „Bereitschaft für Teamteaching und dadurch Gewinnbringung auf verschiedenen Ebenen für die beteiligten Personen,, etwas schwammig formuliert ist und somit keine eindeutige Zuordnung einzelner Faktoren zulässt.

Durch den Vergleich der fünf Motive zur Erfassung der Einstellung mit den oben genannten Faktoren für das Gelingen kooperativen Lehrens (vgl. Tab 37), kann abgeleitet werden, dass für eine aussagekräftige und theoriegestützte Erforschung der Einstellung zur unterrichtsbezogenen Kooperation, die zuvor genannten fehlenden Faktoren für die Konstruktion eines optimierten Fragebogens ebenfalls berücksichtigt werden müssen. Dabei gilt zu beachten, dass anhand der Motive und Faktoren die Erfassung der Einstellung teilweise über indirekte Verfahren, bzw. das Verhalten, erfasst werden müsste.

12 Reflexion

In diesem Kapitel reflektieren die Verfasserinnen das methodische Vorgehen und die verwendeten Forschungsmethoden kritisch.

12.1 Reflexion des methodischen Vorgehens

Ausgehend vom Interesse der Forscherinnen, mehr über die Einstellung von Lehrpersonen bezüglich der unterrichtsbezogenen Kooperation zu erfahren, bot sich ihnen die Möglichkeit der Beteiligung am Forschungsprojekt A13 der HfH. Das Ziel des Forschungsprojekts A13 besteht darin zu untersuchen, wie die unterrichtsbezogene Kooperation zwischen Regellehrpersonen und heilpädagogischen Lehrpersonen umgesetzt wird und ob sich die Zusammenarbeit positiv auf heilpädagogisch relevante Aspekte des Unterrichts auswirkt. Die quantitativen Daten wurden

mittels Fragebogen erhoben. Die Verfasserinnen der vorliegenden Masterthese durften die drei Frageblöcke, welche die Einstellung zur unterrichtsbezogenen Kooperation betreffen, übernehmen und auswerten.

Obwohl die Methode des Fragebogens dienliche Ergebnisse zur Beantwortung der Fragestellung lieferte, sollen an dieser Stelle auch kritische Gedanken festgehalten werden.

Die Forscherinnen mussten erkennen, dass der Bereich der Einstellungsforschung in der Sozialwissenschaftlichen Forschung ein komplexes Feld darstellt und die Einstellung bezüglich der unterrichtsbezogenen Kooperation schwierig zu messen ist, da sie über indirekte Variablen eruiert werden muss. Auch die Interpretation bei vagen („stimme eher zu“ oder „eher nicht“) Antwortvorgaben stellte sich als schwierig dar, da kein Nachfragen möglich war.

Bei der Betrachtung der Forschungsergebnisse gilt zu berücksichtigen, dass alle befragten Personen freiwillig und aus Eigeninteresse an der Thematik an der Umfrage teilnahmen. Die Verfasserinnen dieser Arbeit befürchteten deshalb, dass „kritische Stimmen“ – z.B. von RLP oder SHP, die mit ihren Arbeitsbedingungen unzufrieden sind – mit dieser Umfrage nicht erfasst wurden. Des Weiteren müsste betrachtet werden, inwiefern die Befragten im Sinne der sozialen Erwünschtheit geantwortet haben. Wenn allgemein davon ausgegangen wird, dass Lehrpersonen eine positive Einstellung zur unterrichtsbezogenen Kooperation haben, so übt dies Druck auf die Antwortenden aus, dieser Erwartung zu entsprechen (vgl. Kirchhoff et al., 2006, S. 109).

In der Einstellungsforschung besteht eine wichtige Kritik an expliziten (direkten) Einstellungsmessungen darin, dass je stärker man daran interessiert ist, Einstellungen zu sensiblen Fragen zu untersuchen, desto mehr bringen die Antworten vielleicht nicht notwendigerweise deren wahre Meinung zum Ausdruck, sondern statt dessen den Wunsch sich selbst positiv darzustellen (vgl. 2.4.6).

Einen interessanten Aspekt stellt dabei auch die Ich-Verteidigung dar (vgl. Six und Schäfer, 1985, S.18), die besagt, dass sich Menschen mit einer Gruppe identifizieren und für diese eine positive Einstellung entwickeln, da sie eine stellvertretende Belohnung verspricht.

12.2 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

In der vorliegenden Masterarbeit wurden quantitative Forschungsmethoden eingesetzt. Die Limesurvey-Umfrage stellt eine gute Möglichkeit dar, innerhalb kurzer Zeit eine grosse Anzahl Befragungen vorzunehmen. Für die statistische Auswertung des Fragebogens entschieden sich die Verfasserinnen vorerst für die Methode der deskriptiven Auswertung mittels Häufigkeitstabellen unter Verwendung des Statistikprogramms SPSS und Systat12. Bezüglich der Validität stellte sich der Fragebogen als geeignetes Instrument heraus, die Forschungsfrage deskriptiv zu beantworten. Das Computerprogramm SPSS erwies sich als benutzerfreundlich

und konnte den Forscherinnen die gewünschten Informationen bezüglich ihrer Fragestellung liefern.

Die Forscherinnen fühlten sich herausgefordert, weiterführende Zusammenhänge der drei Fragekomplexe zu erfassen und neue Erkenntnisse für die zustimmende Haltung der Befragten zu erlangen.

Für die explorative Datenauswertung nahmen die Forscherinnen die Unterstützung einer Fachperson in Statistik in Anspruch, da sich im Verlauf des Forschungsprozesses herausgestellt hat, dass die Erarbeitung des nötigen Wissens in Statistik mehr Zeit in Anspruch genommen hätte, welche den Forscherinnen nicht zu Verfügung stand. Durch die Anwendung der Hauptkomponentenanalyse, als Methode zur Datenreduktion, gelang es den Verfasserinnen, neue Zusammenhänge zu erarbeiten und ihre Zielsetzungen zu erreichen.

13 Schlussfolgerungen

Wenn man davon ausgeht, dass sich aufgrund der Einstellung das Verhalten vorhersagen lässt (vgl. 2.4.7), kann das positive Ergebnis bezüglich der Befragung zur Einstellung der unterrichtsbezogenen Kooperation darauf hindeuten, dass die beteiligten Regellehrpersonen und die Lehrkräfte Schulischer Heilpädagogik die unterrichtsbezogene Kooperation erfolgreich und befriedigend umsetzen.

Die teilweise inhaltliche Übereinstimmung der Bereiche der Frageblöcke und der Anforderungen an die Kokonstruktion lassen die Schlussfolgerung zu, dass die beteiligten Regellehrpersonen und die Lehrkräfte Schulischer Heilpädagogik auf der Stufe der Kokonstruktion unterrichten. Diese liegt dann vor, wenn die Partner sich hinsichtlich einer Aufgabe intensiv austauschen, das individuelle Wissen so aufeinander beziehen, dass sie dabei Wissen erwerben und gemeinsame Aufgaben oder Problemlösungen entwickeln. Hier ist Vertrauen besonders wichtig. Der Nutzen dieser Kooperation wird vor allem darin gesehen, die Qualität des eigenen Arbeitens durch Anregungen und Reflexionen zu verbessern und die eigenen Kompetenzen weiterzuentwickeln (vgl. 2.1.3).

Anhand der Erfahrungen der Forscherinnen aus der eigenen Unterrichtspraxis sowie der Tatsache, dass viele SHP-Stellen kurz vor den Sommerferien noch nicht besetzt sind, vermag die durchwegs positive Einstellung der Befragten zur unterrichtsbezogenen Kooperation (vgl. 10.1) doch ein wenig zu erstaunen. Auch viele negative Stimmen im Umfeld der Forscherinnen und unzufriedene SHP wie RLP vermitteln ein anderes Bild. Werth und Mayer (2008) nennen insbesondere situative Faktoren – z.B. unbefriedigende Rahmenbedingungen – als entscheidend dafür, ob ein Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten besteht. Unter Verwendung eines optimierten Fragebogens (vgl. 10.3) müssten demnach auch Aspekte der Autonomie, Flexibilität und Rollen- und Aufgabenklärung zur Sprache kommen, damit die Einstellung zur unterrichtsbezogenen Kooperation umfassend erforscht werden kann. Dennoch ist anzunehmen, dass auch dann nicht zweifelsfrei geklärt wäre, ob eine Kongruenz zwischen geäußerten

Einstellung und dem tatsächlichen Handeln bzw. Verhalten der Regellehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen, Schulischen Heilpädagogen bezüglich der unterrichtsbezogenen Kooperation bestünde.

14 Literaturliste

- Arnold, K.H.; Sandfuchs, U. & Wiechmann, J. (2009). *Handbuch Unterricht* (2. Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt
- Aronson, E., Wilson, T.D. & Akert, R.M. (2004). *Sozialpsychologie* (4. aktualisierte Auflage). München, Boston, San Francisco. Pearson Studium.
- Bächtold, A., Coradi, U., Hildbrand, J. & Strasser, U. (1992). *Integration ist lernbar. Erfahrungen mit schulschwierigen Kindern im Kanton Zürich* (2. Aufl.). Luzern: SZH.
- Baumann, B. & Henrich, C. & Studer, M. (2010). *Unterrichtsbezogene Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Lehrkräften schulischer Heilpädagogik und Aspekte guten Unterrichts. Konzept für eine Forschungsarbeit. Unveröffentlichtes Konzept für eine Forschungsarbeit*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Bohner, G. & Wänke, M (2002). *Attitudes and Attitudes Change*. London: Psychology Press.
- Bortz, J. (2005). *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler* (6. Aufl.). Heidelberg: Springer Verlag.
- Brosius, F. (2007). *SPSS für Dummies. Statistische Analyse statt Datenchaos*. Weinheim: WILEY-VCH Verlag.
- Camastral-Degonda, I. & Manetsch-Berther, M. (2010). *Kooperation im integrativen Setting. Haltung und Erwartungen aus der Sicht von Klassenlehrpersonen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
- Cohn, R. (1975). *Von der Psychoanalyse zur Themenzentrierten Interaktion*. Stuttgart: Klett Verlag.
- Fischer, L. & Wiswede, G. (2009). *Grundlagen der Sozialpsychologie*. Oldenburg: Wissenschaftsverlag.
- Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (3. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Frey, D. & Greif, S. (1997). *Sozialpsychologie. Ein Handbuch in Schlüsselbegriffen* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz.

- Frommherz, B. & Halfhide, T. (2003). *Teamteaching an Unterstufenklassen der Stadt Zürich. Beobachtungen in 6 Klassen.*
Internet: www.methodenpool.uni-koeln.de/teamteaching/teamteaching_zuerich.pdf [05.09.10]
- Fussangel, K. (2008). *Subjektive Theorien von Lehrkräften zur Kooperation. Eine Analyse der Zusammenarbeit von Lehrerinnen und Lehrern in Lerngemeinschaften.* Unveröffentlichte Dissertation. Universität Wuppertal.
- Gräsel, C., Fussangel, K. & Pröbstel, C. (2006). Lehrkräfte zur Kooperation anregen – eine Aufgabe für Sisyphos? *Zeitschrift für Pädagogik*, 52 (25), 205-219.
- Haeberlin, U., Jenny-Fuchs, E. & Moser Opitz, E. (1992). *Zusammenarbeit. Wie Lehrpersonen Kooperation zwischen Regel- und Sonderpädagogik in integrativen Kindergärten und Schulklassen erfahren.* Bern: Stuttgart.
- Hitz, A. & Seiler, G. (2008). *Teamteaching Aspekte der Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.* Unveröffentlichte Masterthese, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Hobmair, H. (Hrsg.), Altenthan, S., Betscher-Ott, S., Gotthardt, W., Höhle, R., Ott, W., Pöll, R. (2010). *Mensch, Psyche, Erziehung. Studienbuch zur Pädagogik und Psychologie* (1. Aufl.). Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Hobmair, H. (Hrsg.), Altenthan, S., Betscher-Ott, S., Dirrigl, W., Gotthardt, W. & Ott, W. (2003). *Psychologie.* Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Huber, B. (2000). *Team-Teaching, Bilanz und Perspektiven. Eine empirische Untersuchung im Kärntner Volksschulbereich / Integrationsklassen (Schuljahr 1998/99) zur Thematik / Problematik der Zusammenarbeit im Zweierteam.* Frankfurt am Main, Berlin, Bern: Lang.
- Jonas, K., Stroebe, W. & Hewstone, M. (2007). *Sozialpsychologie. Eine Einführung* (5., vollständig überarbeitete Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Kilchenmann, R. & Reist, S. (2010). *Einstellungen von Lehrpersonen zur Integration. Entwicklung und Evaluation eines Instrumentes zur Erfassung der Einstellung von Lehrpersonen zur schulischen Integration.* Unveröffentlichte Masterarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

- Kirchoff, S., Kuhnt, S., Lipp, P. & Schlawin, S. (2006). *Der Fragebogen. Datenbasis, Konstruktion und Auswertung* (3. überarbeitete Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kummer Wyss, A. (2010). Kooperativ unterrichten. In A. Buholzer & A. Wyss (Hrsg.), *Alle gleich - alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht* (S.151-160). Zug: Klett.
- Kreie, G. (1985). *Integrative Kooperation. Über die Zusammenarbeit von Sonderschullehrer und Grundschullehrer*. Weinheim: Beltz Verlag
- Kreie, G. (1988). Integrative Kooperation – ein Modell der Zusammenarbeit. In: H. Eberwein (Hrsg.). *Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch der Integrationspädagogik* (S. 235-240). Weinheim: Beltz.
- Kunz, A., Luder R. & Moretti, M. (2010). Die Messung von Einstellungen zur Integration (EZI). *Empirische Sonderpädagogik*, 3, 83-94.
- Lütje-Klose, B. & Willenbring, M. (1999). Kooperation fällt nicht vom Himmel. Möglichkeiten der Unterstützung kooperativer Prozesse in Teams von Regelschullehrerin und Sonderpädagogin aus systemischer Sicht. *Behindertenpädagogik*, 1, 2-31.
- Mayerl, J. (2009). *Kognitive Grundlagen sozialen Verhaltens. Framing, Einstellungen und Rationalität*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.
- Mietzel, G. (2005). *Wege in die Psychologie*. Berlin: Stuttgart: Klett Cotta.
- Nussbaumer, S. (2007). *Teamteaching & Schülerbefindlichkeit*. Unveröffentlichte Diplomarbeit. Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Reusser, K. & Tanner, I. (2009). *Unterrichtsforschung und Unterrichtsentwicklung. Kongressband*. Zürich: Universität Zürich
- Rosenholtz, S. J. (1991). *Teacher's workplace. The social organization of schools*. New York: Teachers College Press.

- Rudolf, M. & Müller, J. (2004). *Multivariate Verfahren. Eine praxisorientierte Einführung mit Anwendungsbeispielen in SPSS*. Göttingen, Bern, Toronto: Hogrefe.
- Six, B. & Schäfer, B. (1978). *Sozialpsychologie des Vorurteils*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Six, B. & Schäfer, B. (1985). *Einstellungsänderung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Snyder, M. & Decker Tanke, E. (1976). Behavior and attitude: Some people are more consistent than others. *Journal of Personality*, 44 (3), 501-517.
- Spiess, E. (2004). Kooperation und Konflikt. In Schuler, H. (Hrsg.), *Organisationspsychologie – Gruppe und Organisation* (S. 193-247). Göttingen: Hogrefe.
- Stahl, E. (2007). *Dynamik in Gruppen. Handbuch der Gruppenleitung* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag
- Steinert, B., Klieme, E., Merki, M., Döbrich, P., Halnheer, U. & Kunz, A. (2006). *Lehrerkooperation in der Schule: Konzeption, Erfassung, Ergebnisse. Zeitschrift für Pädagogik*, 52 (2), 185-204
- Stroebe, W., Klaus, J. & Hewstone, M.R.C. (2007). *Sozialpsychologie: Eine Einführung* (5., vollständige überarbeitete Aufl.). Berlin: Springer Verlag.
- Thommen, B., Anliker, B. & Lietz, M. (2008). Unterrichtsbezogene Kooperation in integrativen Schulmodellen. *Beiträge für die Praxis*, 2.. Pädagogische Hochschule Bern.
Internet: www.phbern.ch/fileadmin/.../nr2_unterricht_zusarbeit.pdf [05.09.10]
- Werth, L. & Mayer, J. (2008). *Sozialpsychologie*. Berlin-Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Witte, E.H. (1994). *Lehrbuch Sozialpsychologie* (2.Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Wocken, H. (1988). Kooperation von Pädagogen in integrativen Grundschulen. In H. Wocken, G. Antor, A. Hinz (Hrsg.), *Integrationsklassen in Hamburger Grundschulen* (S. 199-274). Hamburg: Curio Verlag.
Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/wocken-kooperation.html> [12.09.10]
- Wocken, H. (1996). Zur Aufgabe von Sonderpädagogen in integrativen Klassen. *Behindertenpädagogik*, 35, 371-376.

14.1 Internet

- www.fachportal-paedagogik.de [12.11.10]
- www.methodenberatung.uzh.ch [04.03.11]
- http://de.wikipedia.org/wiki/Quantitative_Sozialforschung [08.02.11]
- http://www.hfh.ch/adressen_detail-n79-i190-sD.html [12.02.2011]
- http://methodenpool.uni-koeln.de/teamteaching/teamteaching_zuerich.pdf [22.12.10]

15 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Grundpfeiler der Zusammenarbeit nach Wocken et al. (1988).....	11
Abb. 2: Modell schulischer Zusammenarbeit und kooperativen Lehrens (Kummer Wyss, 2010, S. 155)	13
Abb. 3: Verschiedene Umsetzungsformen von Teamteaching (Baumann, Henrich & Studer, 2010)	16
Abb. 4: Niveaustufen der Kooperation auf schulischer Ebene (Steinert et al., 2006).....	17
Abb. 5: Dreikomponentenmodell von Einstellungen nach Rosenberg/Hovland (1966) (vgl. Mayerl, 2010, S. 24)	21
Abb. 6: Modell zum Kausalverhältnis bilanzierender Einstellung, Affekt, Kognition und Konation (vgl. Mayerl, 2010, S. 26)	23
Abb. 7: Beispiel eines Einstellungssystems	24
Abb. 8: Modell der Elaborationswahrscheinlichkeit:.....	26
Abb. 9: Modell der Elaborationswahrscheinlichkeit,.....	26
Abb. 10: Die Theorie des überlegten Handelns (Jonas et al., 2007, S. 218).....	31
Abb. 11: Die Theorie des geplanten Verhaltens (Jonas et al., 2007, S. 219).....	32
Abb. 12: Einstellungssystem bez. der unterrichtsbezogenen Kooperation.....	58

16 Tabellenübersicht

Tab. 1: Anzahl der Befragten	35
Tab. 2: Häufigkeiten der ZZ-Fragen (1-5)	39
Tab. 3: Häufigkeiten der E-Fragen (1-4)	39
Tab. 4: Häufigkeiten der EKO-Fragen (1-15)	40
Tab. 5: Skala Fragebogen	40
Tab. 6: ZZ1	41
Tab. 7: ZZ2	41
Tab. 8: ZZ3	42
Tab. 9: ZZ4	42
Tab. 11: E1	44
Tab. 12: E2	44
Tab. 13: E3	45
Tab. 14: E4	45
Tab. 15: Skala der EKO-Fragen mit 0-Wert	46
Tab. 17: EKO2	47
Tab. 18: EKO3	48
Tab. 19: EKO4	48
Tab. 20: EKO5	49
Tab. 21: EKO6	49
Tab. 22: EKO7	50
Tab. 23: EKO8	50
Tab. 24: EKO9	51
Tab. 25: EKO10	51
Tab. 26: EKO11	52
Tab. 27: EKO12	52
Tab. 28: EKO13	53
Tab. 29: EKO14	53
Tab. 30: EKO15	54
Tab. 31: Spearman's correlation matrix ZZ-Fragen	61
Tab. 32: Übersicht Spearman's rank correlation	62
Tab. 33: Ladungen (sortiert nach Grösse der 1. Hauptkomponente)	64
Tab. 34: Rotated Loading Matrix (VARIMAX, Gamma = 1.000)	65
Tab. 35: Zusammenfassung der Motive und Varianz der 5 Hauptkomponenten	68
Tab. 36: Motive für die Einstellung zur unterrichtsbezogenen Kooperation	70
Tab. 37: Gelingensbedingungen	71

17 Anhang

17.1 Verarbeitete Fälle (Anhang 1)

*319 ZZ-Fragen	Fälle					
	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
ZZ1 - Dadurch, dass wir zu zweit sind, können wir kompetenter mit Schülerin und Schülerinnen mit Lernschwierigkeiten umgehen.	170	100,0%	0	,0%	170	100,0%
ZZ2 - Dadurch, dass wir zu zweit sind, können wir kompetenter mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten umgehen.	170	100,0%	0	,0%	170	100,0%
ZZ3 - Wir entwickeln gemeinsam Ideen, auf die ich allein nicht gekommen wäre, und setzen diese um.	170	100,0%	0	,0%	170	100,0%
ZZ4 - Dadurch, dass wir zu zweit sind, setzen wir eher differenzierende Formen ein.	170	100,0%	0	,0%	170	100,0%
ZZ5 - Dadurch, dass wir zu zweit sind, fällt die Individualisierung leichter.	170	100,0%	0	,0%	170	100,0%
*320 E-Fragen						
E1 - Durch das Beobachten der anderen Lehrpersonen kann ich meine eigenen Klassenführungs Kompetenzen verfeinern.	170	100,0%	0	,0%	170	100,0%
E2 - Durch das Zusammenarbeiten kann ich meine eigenen Differenzierungsmöglichkeiten verfeinern.	170	100,0%	0	,0%	170	100,0%
E3 -Durch den gemeinsamen Austausch werden Überzeugungen bezüglich Unterricht hinterfragt und weiterentwickelt.	170	100,0%	0	,0%	170	100,0%
E4 - Durch den gemeinsamen Austausch werden die eigenen Kinderwahrnehmungen hinterfragt und ergänzt.	170	100,0%	0	,0%	170	100,0%

321 EKO-Fragen	Gültig		Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
EKO1 - Das gemeinsame Unterrichten gibt mir eine andere Einstellung zur Heterogenität.	160	94,1%	10	5,9%	170	100,0%
EKO2 - Dadurch dass wir zu zweit sind, lerne ich neues, für meinen Unterricht hilfreiches Material kennen.	166	97,6%	4	2,4%	170	100,0%
EKO3 - Dadurch dass wir zu zweit sind, lerne ich neue Methoden kennen.	164	96,5%	6	3,5%	170	100,0%
EKO4 - Wenn ich meine Partnerin, meinen Partner beim Unterricht beobachte, kann ich interaktiv etwas lernen (wie sage ich etwas).	165	97,1%	5	2,9%	170	100,0%
EKO5 - Teamteaching ist entlastend.	166	97,6%	4	2,4%	170	100,0%
EKO6 - Teamteaching ist belastend.	162	95,3%	8	4,7%	170	100,0%
EKO7 - Die Vorbereitung/Reflexion ist belastend.	161	94,7%	9	5,3%	170	100,0%
EKO8 - Die Vorbereitung /Reflexion ist zeitaufwändig.	168	98,8%	2	1,2%	170	100,0%
EKO9 - Teamteachen macht Spass	164	96,5%	6	3,5%	170	100,0%
EKO10 - Die SHP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht.	141	82,9%	29	17,1%	170	100,0%
EKO11 - Die RLP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht.	130	76,5%	40	23,5%	170	100,0%
EKO12 - Die Zusammenarbeit erleichtert den Umgang mit verhaltensauffälligen SchülerInnen.	164	96,5%	6	3,5%	170	100,0%
EKO13 - Durch die Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP verbessert sich das soziale Verhalten in der Klasse	147	86,5%	23	13,5%	170	100,0%
EKO14 - Die SHP kann durch eine Assistenz/Seniorin ersetzt werden.	163	95,9%	7	4,1%	170	100,0%
EKO15 - Die Motivation in der Arbeit hat durch das Teamteaching zugenommen.	150	88,2%	20	11,8%	170	100,0%

17.2 Deskription SHP-RLP (Anhang 2)

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
ZZ1: Dadurch, dass wir zu zweit sind, können wir kompetenter mit Schülerin und Schülerinnen mit Lernschwierigkeiten umgehen.	stimme nicht zu	0	2	2
	stimme eher nicht zu	5	3	8
	stimme eher zu	13	12	25
	stimme zu	72	63	135
Gesamt		90	80	170

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
ZZ2: Dadurch, dass wir zu zweit sind, können wir kompetenter mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensschwierigkeiten umgehen.	stimme nicht zu	1	5	6
	stimme eher nicht zu	5	4	9
	stimme eher zu	22	21	43
	stimme zu	62	50	112
Gesamt		90	80	170

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
ZZ3: Wir entwickeln gemeinsam Ideen, auf die ich allein nicht gekommen wäre, und setzen diese um.	stimme nicht zu	3	5	8
	stimme eher nicht zu	9	10	19
	stimme eher zu	34	24	58
	stimme zu	44	41	85
Gesamt		90	80	170

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
ZZ4: Dadurch, dass wir zu zweit sind, setzen wir eher differenzierende Formen ein.	stimme nicht zu	3	6	9
	stimme eher nicht zu	12	9	21
	stimme eher zu	33	24	57
	stimme zu	42	41	83
Gesamt		90	80	170

Anzahl				Gesamt
--------	--	--	--	--------

		(SHP)	(RLP)	
ZZ5: Dadurch, dass wir zu zweit sind, fällt die Individualisierung leichter.	stimme nicht zu	1	6	7
	stimme eher nicht zu	8	4	12
	stimme eher zu	27	16	43
	stimme zu	54	54	108
Gesamt		90	80	170

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
E1: Durch das Beobachten der anderen Lehrpersonen kann ich meine eigenen Klassenführungskompetenzen verfeinern.	stimme nicht zu	2	5	7
	stimme eher nicht zu	7	13	20
	stimme eher zu	31	27	58
	stimme zu	50	35	85
Gesamt		90	80	170

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
E2: Durch das Zusammenarbeiten kann ich meine eigenen Differenzierungsmöglichkeiten verfeinern.	stimme nicht zu	3	6	9
	stimme eher nicht zu	10	7	17
	stimme eher zu	34	31	65
	stimme zu	43	36	79
Gesamt		90	80	170

				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
E3: Durch den gemeinsamen Austausch werden Überzeugungen bezüglich Unterricht hinterfragt und weiterentwickelt.	stimme nicht zu	1	7	8
	stimme eher nicht zu	11	6	17
	stimme eher zu	24	26	50
	stimme zu	54	41	95
Gesamt		90	80	170

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
E4: Durch den gemeinsamen Austausch werden die eigenen Kinderwahrnehmungen hinterfragt und ergänzt.	stimme nicht zu	0	3	3
	stimme eher nicht zu	3	5	8
	stimme eher zu	22	19	41
	stimme zu	65	53	118
Gesamt		90	80	170

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
EKO1: Das gemeinsame Unterrichten gibt mir eine andere Einstellung zur Heterogenität.	stimme nicht zu	10	11	21
	stimme eher nicht zu	14	22	36
	stimme eher zu	29	27	56
	stimme zu	29	18	47
Gesamt		82	78	160

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
EKO2: Dadurch dass wir zu zweit sind, lerne ich neues, für meinen Unterricht hilfreiches Material kennen.	stimme nicht zu	6	7	13
	stimme eher nicht zu	6	16	22
	stimme eher zu	30	24	54
	stimme zu	46	31	77
Gesamt		88	78	166

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
EKO 3: Dadurch dass wir zu zweit sind, lerne ich neue Methoden kennen.	stimme nicht zu	7	9	16
	stimme eher nicht zu	14	21	35
	stimme eher zu	26	29	55
	stimme zu	40	18	58
Gesamt		87	77	164

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
EKO4: Wenn ich meine Partnerin, meinen Partner beim Unterricht beobachte, kann ich interaktiv etwas lernen (wie sage ich etwas).	stimme nicht zu	3	6	9
	stimme eher nicht zu	10	12	22
	stimme eher zu	32	35	67
	stimme zu	42	25	67
Gesamt		87	78	165

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
EKO5 - Teamteaching ist entlastend.	stimme nicht zu	1	4	5
	stimme eher nicht zu	5	6	11
	stimme eher zu	29	28	57
	stimme zu	51	42	93
Gesamt		86	80	166

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
EKO6 - Teamteaching ist belastend.	stimme nicht zu	50	39	89
	stimme eher nicht zu	21	23	44
	stimme eher zu	11	9	20
	stimme zu	2	7	9
Gesamt		84	78	162

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
EKO7 - Die Vorbereitung/Reflexion ist belastend.	stimme nicht zu	38	25	63
	stimme eher nicht zu	22	25	47
	stimme eher zu	19	15	34
	stimme zu	7	10	17
Gesamt		86	75	161

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	

EKO8 - Die Vorbereitung /Reflexion ist zeitaufwändig.	stimme nicht zu	6	6	12
	stimme eher nicht zu	15	12	27
	stimme eher zu	45	37	82
	stimme zu	22	25	47
	Gesamt	88	80	168

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
EKO9 - Teamteachen macht Spas.	stimme nicht zu	2	3	5
	stimme eher nicht zu	3	5	8
	stimme eher zu	32	32	64
	stimme zu	50	37	87
Gesamt	87	77	164	

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
EKO10 - Die SHP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht.	stimme nicht zu	1	4	5
	stimme eher nicht zu	3	4	7
	stimme eher zu	30	26	56
	stimme zu	36	37	73
Gesamt	70	71	141	

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
EKO11 - Die RLP bringt zusätzliche Expertise in den Unterricht.	stimme nicht zu	2	0	2
	stimme eher nicht zu	8	2	10
	stimme eher zu	31	17	48
	stimme zu	43	27	70
Gesamt	84	46	130	

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
EKO12 - Die Zusammenarbeit erleichtert den Umgang mit verhaltensauffälligen SchülerInnen.	stimme nicht zu	1	5	6
	stimme eher nicht zu	5	7	12
	stimme eher zu	25	23	48
	stimme zu	56	42	98
Gesamt		87	77	164

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
EKO13 - Durch die Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP verbessert sich das soziale Verhalten in der Klasse	stimme nicht zu	3	12	15
	stimme eher nicht zu	6	12	18
	stimme eher zu	41	24	65
	stimme zu	27	22	49
Gesamt		77	70	147

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
EKO14 - Die SHP kann durch eine Assistenz/Seniorin ersetzt werden.	stimme nicht zu	66	54	120
	stimme eher nicht zu	14	13	27
	stimme eher zu	2	6	8
	stimme zu	3	5	8
Gesamt		85	78	163

Anzahl				Gesamt
		(SHP)	(RLP)	
EKO15 - Die Motivation in der Arbeit hat durch das Teamteaching zugenommen.	stimme nicht zu	9	14	23
	stimme eher nicht zu	13	16	29
	stimme eher zu	28	26	54
	stimme zu	27	17	44
Gesamt		77	73	150